

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

**Εθνικά Προγράμματα Επισήμου
Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των
Τροφίμων έτους 2012
Δειγματοληψία & Ανάλυση**

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

**Εθνικά Προγράμματα Επισήμου
Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των
Τροφίμων έτους 2012
Δειγματοληψία & Ανάλυση**

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΧΚ	Γενικό Χημείο του Κράτους
ΓΤ	Γενετικά τροποποιημένος/η
ΓΤΟ	Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός
ΕΑΑΤ	Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
ΕΦΕΤ	Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
ΙΥΤ	Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων
ΚΕΔΥ	Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
ΚΚΙΑ	Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
ΚΤΠ	Κώδικας Τροφίμων και Ποτών
ΚΥΑ	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΜΦΙ	Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ΠΔΑ	Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ
ΠΔΑΜΘ	Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του ΕΦΕΤ
ΠΔΒΑ	Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ
ΠΔΔΕ	Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ
ΠΔΗ	Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΕΦΕΤ
ΠΔΘ	Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ
ΠΔΚ	Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΕΦΕΤ
ΠΔΚΜ	Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ
ΠΔΠ	Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ
ΠΕ	Περιφερειακή/ές Ενότητα/ες
ΠΕΔΥ	Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
ΠΟΕΣΕ	Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχου
ΠΟΠ	Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
ΧΥ	Χημική Υπηρεσία

cfu (colony forming unit)	Αριθμός αποικιών
EFSA (European Food Safety Authority)	Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)	Ενζυμικός ανοσοπροσοροφητικός προσδιορισμός
LOD (Limit of Detection)	Όριο Ανίχνευσης μεθόδου ανάλυσης
FAO (Food and Agricultural Organization)	Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
LOQ (Limit of Quantification)	Όριο ποσοτικού προσδιορισμού μεθόδου ανάλυσης
MRLs (Maximum Residue levels)	Ανώτατες περιεκτικότητες (ο όρος χρησιμοποιείται για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων)
WHO (World Health Organization)	Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	9
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	13
1. Επίσημος έλεγχος για την ανίχνευση <i>Salmonella</i> spp. σε παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά και φυτικά προϊόντα (κομμένα λαχανικά)	14
1.1 Εισαγωγή - Σκοπός	14
1.2 Χρόνος Υλοποίησης	14
1.3 Συνεργαζόμενοι φορείς	15
1.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Μικροβιολογικά κριτήρια προς έλεγχο	15
1.5 Εξέταση δειγμάτων	16
1.6 Αποτελέσματα	16
1.7 Συμπεράσματα	17
1.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	18
2. Επίσημος έλεγχος για παρουσία ή/και καταμέτρηση <i>Listeria monocytogenes</i> σε αλλαντικά (βρασμένα, ωριμασμένα, καπνιστά), γαλακτοκομικά (τυριά) και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (σάντουιτς, σαλάτες, κομμένα λαχανικά)	19
2.1 Εισαγωγή - Σκοπός	19
2.2 Χρόνος Υλοποίησης	20
2.3 Συνεργαζόμενοι φορείς	20
2.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Μικροβιολογικά κριτήρια προς έλεγχο	20
2.5 Εξέταση δειγμάτων	21
2.6 Αποτελέσματα	21
2.7 Συμπεράσματα	23
2.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	24
3. Επίσημος έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα.	25
3.1 Εισαγωγή - Σκοπός	25
3.2 Χρόνος Υλοποίησης	26
3.3 Συνεργαζόμενοι φορείς	26
3.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Μικροβιολογικά κριτήρια προς έλεγχο	27
3.5 Εξέταση δειγμάτων	27
3.6 Αποτελέσματα	27
3.7 Συμπεράσματα	28
3.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	28

4.	Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων βαρέων μετάλλων και ανόργανου κασσιτέρου στα τρόφιμα	30
4.1	Εισαγωγή - Σκοπός	30
4.2	Χρόνος Υλοποίησης	32
4.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	32
4.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο	32
4.5	Εξέταση δειγμάτων	33
4.6	Αποτελέσματα	33
4.7	Συμπεράσματα	33
4.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	34
5.	Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα	35
5.1	Εισαγωγή - Σκοπός	35
5.2	Χρόνος Υλοποίησης	35
5.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	35
5.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο	36
5.5	Εξέταση δειγμάτων	37
5.6	Αποτελέσματα	37
5.7	Συμπεράσματα	38
5.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	38
6.	Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων της 3-μονοχλωροπροπανόλης στα τρόφιμα.	39
6.1	Εισαγωγή - Σκοπός	39
6.2	Χρόνος Υλοποίησης	39
6.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	39
6.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	40
6.5	Εξέταση δειγμάτων	40
6.6	Αποτελέσματα	40
6.7	Συμπεράσματα	41
6.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	41
7.	Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των νιτρικών ιόντων σε λαχανικά και παιδικές τροφές	42
7.1	Εισαγωγή - Σκοπός	42
7.2	Χρόνος Υλοποίησης	42
7.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	42
7.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	42
7.5	Εξέταση δειγμάτων	43
7.6	Αποτελέσματα	43
7.7	Συμπεράσματα	44
7.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	44

8.	Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των μυκοτοξινών στα τρόφιμα	45
8.1	Εισαγωγή - Σκοπός	45
8.2	Χρόνος Υλοποίησης	45
8.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	45
8.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	45
8.5	Εξέταση δειγμάτων	47
8.6	Αποτελέσματα	47
8.7	Συμπεράσματα	47
8.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	48
9.	Επίσημος έλεγχος παρουσίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μεταποιημένα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης	50
9.1	Εισαγωγή - Σκοπός	50
9.2	Χρόνος Υλοποίησης	50
9.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	50
9.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	50
9.5	Εξέταση δειγμάτων	52
9.6	Αποτελέσματα	53
9.7	Συμπεράσματα	53
9.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	54
10.	Επίσημος έλεγχος για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσυσκευασμένα τρόφιμα	55
10.1	Εισαγωγή - Σκοπός	55
10.2	Χρόνος Υλοποίησης	55
10.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	55
10.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	55
10.5	Εξέταση δειγμάτων	59
10.6	Αποτελέσματα	59
10.7	Συμπεράσματα	61
10.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	62
11.	Επίσημος έλεγχος τις πρόσθετες ουσίες σε διάφορα τρόφιμα	63
11.1	Εισαγωγή - Σκοπός	63
11.2	Χρόνος Υλοποίησης	64
11.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	64
11.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	64
11.5	Εξέταση δειγμάτων	67
11.6	Αποτελέσματα	72
11.7	Συμπεράσματα	72
11.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	72

12. Επίσημος έλεγχος για τα εμφιαλωμένα νερά	76
12.1 Εισαγωγή - Σκοπός	76
12.2 Χρόνος Υλοποίησης	78
12.3 Συνεργαζόμενοι φορείς	78
12.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	78
12.5 Εξέταση δειγμάτων	79
12.6 Αποτελέσματα	79
12.7 Συμπεράσματα	80
12.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	81
13. Επίσημος έλεγχος των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα	84
13.1 Εισαγωγή - Σκοπός	84
13.2 Χρόνος Υλοποίησης	84
13.3 Συνεργαζόμενοι φορείς	84
13.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	84
13.5 Εξέταση δειγμάτων	85
13.6 Αποτελέσματα	86
13.7 Συμπεράσματα	87
13.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	87
14. Επίσημος έλεγχος για την παρουσία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε Τρόφιμα και Συστατικά Τροφίμων	89
14.1 Εισαγωγή - Σκοπός	89
14.2 Χρόνος Υλοποίησης	89
14.3 Συνεργαζόμενοι φορείς	89
14.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	90
14.5 Εξέταση δειγμάτων	91
14.6 Αποτελέσματα	92
14.7 Συμπεράσματα	92
14.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	92
15. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων	94
15.1 Εισαγωγή - Σκοπός	94
15.2 Χρόνος Υλοποίησης	94
15.3 Συνεργαζόμενοι φορείς	94
15.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων	95
15.5 Εξέταση δειγμάτων	96
15.6 Αποτελέσματα	97
15.7 Συμπεράσματα	97
15.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	98

16.	Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση της ποιότητας του μελιού	99
16.1	Εισαγωγή - Σκοπός	99
16.2	Χρόνος Υλοποίησης	99
16.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	99
16.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο	99
16.5	Εξέταση δειγμάτων	100
16.6	Αποτελέσματα	101
16.7	Συμπεράσματα	101
16.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	102
17.	Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου	103
17.1	Εισαγωγή - Σκοπός	103
17.2	Χρόνος Υλοποίησης	103
17.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	103
17.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο	103
17.5	Εξέταση δειγμάτων	104
17.6	Αποτελέσματα	105
17.7	Συμπεράσματα	105
17.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	106
18	Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των επιπέδων ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα	108
18.1	Εισαγωγή - Σκοπός	108
18.2	Χρόνος Υλοποίησης	108
18.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	108
18.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο	109
18.5	Εξέταση δειγμάτων	109
18.6	Αποτελέσματα	109
18.7	Συμπεράσματα	110
18.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	111
19	Πρόγραμμα Καταγραφής των συγκεντρώσεων νατρίου στο ψωμί	112
19.1	Εισαγωγή - Σκοπός	112
19.2	Χρόνος Υλοποίησης	112
19.3	Συνεργαζόμενοι φορείς	112
19.4	Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο	112
19.5	Εξέταση δειγμάτων	113
19.6	Αποτελέσματα	113
19.7	Συμπεράσματα	114
19.8	Νομοθεσία – Βιβλιογραφία	114

Για τη συγγραφή του παρόντος συνεργάστηκαν

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Εργαστηριακών Ελέγχων, **Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης**

Η προϊσταμένη του Τμήματος Εργαστηριακών Ελέγχων, **Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου**

Οι υπάλληλοι του Τμήματος Εργαστηριακών Ελέγχων:

Αυγέρης Μαργαρίτης, ΠΕ Βιολόγων, MSc

Γαϊτής Φραγκίσκος, ΠΕ Βιολόγος, PhD

Ηλιόπουλος Νικηφόρος, ΠΕ Χημικών, MSc

Παλίλης Λεωνίδας, ΠΕ Χημικών, PhD

Σταυρόπουλος Παναγιώτης, ΠΕ Γεωπόνων, MSc

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Συνολικά στα Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων έτους 2012 συνεργάστηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες ελέγχου

Υπηρεσίες ελέγχου:

Αρμόδιες Αρχές ελέγχου ήταν οι εξής:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στην Αθήνα, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526.
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Δροσιά Θέρμης, Τ.Θ. 60127, Τ.Κ. 57001.
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στην Πάτρα, Καραϊσκάκη 231, Τ.Κ. 26222.
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στην Λάρισα, 3ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 41336.
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στο Ηράκλειο-Κρήτης, Μάχης Κρήτης 155-161, Τ.Κ. 71303.
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στα Ιωάννινα, Λεωφόρος 8ης Μεραρχίας & Θ. Σοφούλη, Ισόγειο Β', Κτίριο Δ' (Ριζάρειος Πολιτεία), Τ.Κ. 45445
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στην Κομοτηνή, Παρασίου 4, Τ.Κ. 69100.
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ που εδρεύει στην Μυτιλήνη, Καβέτσου 12, Τ.Κ. 81100.

Οι έλεγχοι (δειγματοληψία και ανάλυση) πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ στην ευρύτερη περιοχή των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο του Ν. 2741/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ 088/13-02-06 (ΦΕΚ 175 Β) και της ΚΥΑ 15523/31-8-06 (ΦΕΚ 1187 Β). Κατά περίπτωση, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι εν λόγω συνεργασίες θα πρέπει πλέον να θεωρούνται επιβεβλημένες, τόσο από πλευράς αποδοτικότερης διαχείρισης των υφιστάμενων πόρων, όσο και από πλευράς αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε όχι μόνο να τις συντηρήσουμε, αλλά και να τις ενισχύσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Εργαστήρια επισήμου ελέγχου:

- ✓ Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521, με τις Χημικές του Υπηρεσίες (Χ.Υ.) και συγκεκριμένα:
 - Διεύθυνση Τροφίμων, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521.
 - Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521.
 - Δ' Χ.Υ. Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521.
 - Α' Χ.Υ. Πειραιά, που εδρεύει στην Ακτή Κονδύλη 32, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς,
 - Β' Χ.Υ. Θεσ/νίκης, που εδρεύει στην οδό Βότση & Αβέρωφ 1 Τ.Κ. 54625 Θεσ/νίκη
 - Η Χ.Υ. Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Δομπόλη 30, Τ.Κ. 451 10.
 - Η Χ.Υ. Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο, Δ. Μποφώρ 1, Τ.Κ. 71110
 - Η Χ.Υ. Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο, Δημητριάδος 172, Τ.Κ. 38001
 - Η Χ.Υ. Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, Πλ. Καραολή, Τ.Κ. 65201
- ✓ Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων, που εδρεύει στην Κηφισιά, Εκάλης 7. Τ.Κ. 14561.
- ✓ Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών / Ινστιτούτο Υγιεινής τροφίμων (ΚΚΙΑ/ΙΥΤ), που εδρεύει Αγία Παρασκευή, Νεαπόλεως 25.
- ✓ Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) που εδρεύει στην Βάρη, Α. Φλέμινγκ 34
- ✓ Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) που εδρεύει στη Λάρισα, 3^ο χλ, Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 41336
- ✓ Το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Νεαπόλεως 27, Τ.Κ. 15310.
- ✓ Το Εργαστήριο Δοκιμών του ΕΦΕΤ Αττικής, που εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια, Αναγεννήσεως 31 και Σερρών

Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των Τροφίμων έτους 2012

Δειγματοληψία και Ανάλυση

Στη συνέχεια αναλύονται οι έλεγχοι που αφορούν σε εργαστηριακές δοκιμές οι οποίοι ταξινομούνται σε:

- A) Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των Τροφίμων
- B) Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των Τροφίμων – Διερευνητικά

Πιο συγκεκριμένα κατά το έτος 2012 προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω Προγράμματα επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας τροφίμων που αφορούν σε δειγματοληψία και ανάλυση:

A. Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των Τροφίμων

I. Μικροβιολογικά Κριτήρια Ασφάλειας Τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης

1. Επίσημος έλεγχος για την ανίχνευση *Salmonella spp.* σε παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά και φυτικά προϊόντα (κομμένα λαχανικά).
2. Επίσημος έλεγχος για την παρουσία ή/και καταμέτρηση *Listeria monocytogenes* σε αλλαντικά (βρασμένα, ωριμασμένα, καπνιστά), γαλακτοκομικά (τυριά) και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (σάντουιτς, σαλάτες, κομμένα λαχανικά)
3. Επίσημος έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα

II. Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα

II. α. Περιβαλλοντικοί και βιομηχανικοί ρυπαντές

4. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων βαρέων μετάλλων και ανόργανου κασσιτέρου στα τρόφιμα
5. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα
6. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων της 3-μονοχλωροπροπανόλης στα τρόφιμα.
7. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των νιτρικών ιόντων σε λαχανικά και παιδικές τροφές
8. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των μυκοτοξινών στα τρόφιμα

II. β. Άλλοι Χημικοί Κίνδυνοι

9. Επίσημος έλεγχος παρουσίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μεταποιημένα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης
10. Επίσημος έλεγχος για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσυσκευασμένα τρόφιμα
11. Επίσημος έλεγχος για τις πρόσθετες ουσίες σε διάφορα είδη τροφίμων

III. Εμφιαλωμένα νερά

12. Επίσημος έλεγχος για τα εμφιαλωμένα νερά

IV. Υλικά και Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα

13. Επίσημος έλεγχος για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

V. Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

14. Επίσημος έλεγχος για την παρουσία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε Τρόφιμα και Συστατικά Τροφίμων

VI. Έλεγχος Παραμέτρων Ποιότητας

15. Έλεγχος Ποιότητας Γαλακτοκομικών Προϊόντων

16. Έλεγχος Ποιότητας Μελιού

17. Έλεγχος Ποιότητας Ελαιολάδου

B. Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των Τροφίμων - Διερευνητικά

18. Παρακολούθηση των επιπέδων ακρυλαμιδίου σε τρόφιμα

19. Καταγραφή των συγκεντρώσεων νατρίου στο ψωμί

Τα Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των Τροφίμων συμπεριλαμβανομένων και των Διερευνητικών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχου (ΠΟΕΣΕ) της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων (δειγματοληψία και ανάλυση) έτους 2012 όπως εγκρίθηκαν με την Απόφαση με αριθ. 207/22-03-12 του ΔΣ του ΕΦΕΤ).

Επίσημος έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης.

1. Επίσημος έλεγχος για την ανίχνευση *Salmonella* spp. σε παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά και φυτικά προϊόντα (κομμένα λαχανικά)

1.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Η ευρύτατη διασπορά και παρουσία της *Salmonella* στο φυσικό περιβάλλον και στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων, η μαζική παραγωγή τροφίμων προς κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης και η επέκταση του εμπορίου τροφίμων μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, έχουν συμβάλλει στην ανακήρυξη της *Salmonella* ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες τροφιμογενούς παθογένειας.

Το γένος *Salmonella* αποτελείται από δυνητικά αναερόβια, gram-αρνητικά, με μορφή βακίλου, βακτήρια, τα οποία ανήκουν στο γένος *Enterobacteriaceae* (Εντεροβακτήρια). Οι άριστες συνθήκες ανάπτυξης των εν λόγω βακτηρίων είναι: α) θερμοκρασία: 37°C, β) pH: 6,5-7,5 και γ) a_w (ενεργότητα νερού): >0,93.

Σε γενικές γραμμές προσαρμόζονται γρήγορα σε μη ευνοϊκά περιβάλλοντα καθώς μπορούν να αναπτυχθούν σε εύρος θερμοκρασιών 2-54°C και εύρος pH 4,0-9,5. Η ψυχροτροφική ιδιότητα της *Salmonella* και η ικανότητά της να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς σε θερμοκρασίες ψύξης, προκαλούν ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της χρήσης της ψύξης ως μέτρο ασφάλειας των τροφίμων. Η ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος συσκευασίας τροφίμων σε κενό ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, αναστέλλει την ανάπτυξη των αλλοιογόνων μικροοργανισμών και της *Salmonella* αυξάνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και το χρόνο ζωής των προϊόντων. Όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η βαθμιαία απώλεια CO₂, ή/και η εισροή O₂ στη συσκευασία κατά τη διάρκεια της εμπορίας των συσκευασμένων προϊόντων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση του προϊόντος.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επίσημου ελέγχου ασφάλειας για το έτος 2012, ήταν η ανίχνευση της παρουσίας της *Salmonella* spp. σε παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά και φυτικά προϊόντα (κομμένα λαχανικά), με απώτερο στόχο:

- α) τον έλεγχο της συμμόρφωσης, προς τα κριτήρια ασφάλειας όπως καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 2073/05
- β) τον έμμεσο έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διασφάλισης της ασφάλειας και της ποιότητας, τα οποία εφαρμόζονται από τις παραγωγικές επιχειρήσεις και
- γ) την προστασία της υγείας των καταναλωτών

1.2 Χρόνος Υλοποίησης

Ιούνιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

1.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Π.Ε. Μαγνησίας και Καρδίτσας

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Εργαστήριο Δοκιμών Αττικής του ΕΦΕΤ
- ✓ Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ)
- ✓ Εργαστήριο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ΠΕΔΥ Θεσσαλίας)

1.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Μικροβιολογικά κριτήρια προς έλεγχο

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην ανίχνευση *Salmonella* spp., ενός κριτηρίου ασφάλειας που καθορίζει ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 και ο Καν. (ΕΚ) 1086/2011 με στόχο την προστασία του καταναλωτή, σε ζωικά προϊόντα και σε φυτικά προϊόντα έτοιμα προς κατανάλωση.

Ειδικότερα διενεργήθηκαν έλεγχοι για την ανίχνευση *Salmonella* spp. σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά-επιδόρπια γιαουρτιού και φυτικά προϊόντα (κομμένες σαλάτες) σε επιχειρήσεις παραγωγής και λιανικό εμπόριο, στην περιοχή αρμοδιότητάς των Αρχών Ελέγχου.

Προγραμματίστηκαν 200 έλεγχοι (ΠΔΑ: 80, ΠΔΚΜ: 40, ΠΔΘ: 80) και τελικώς υλοποιήθηκαν 199 έλεγχοι (ΠΔΑ: 65, ΠΔΚΜ: 54, ΠΔΘ: 80), δηλαδή το ποσοστό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν 99,5%.

Διάγραμμα 1: Υλοποίηση προγράμματος επισήμου ελέγχου ανίχνευσης salmonella spp σε παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά και φυτικά προϊόντα (κομμένα λαχανικά)

1.5 Εξέταση δειγμάτων

Τα δείγματα εξετάστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους:

1. EN/ISO 6579:2003 οριζόντια μέθοδος για την ανίχνευση της *Salmonella* spp.
2. AFNOR BIO 12/16-09/05 για την ανίχνευση *Salmonella* spp.

1.6 Αποτελέσματα

Από τα 199 δείγματα που εξετάστηκαν, τα:

- 77 ήταν παρασκευάσματα κρέατος από τα οποία 5 (ποσοστό 6,5%) ήταν μη συμμορφούμενα με τη νομοθεσία (παρουσία *Salmonella* spp.). Τα θετικά δείγματα αφορούσαν σε ανάμικτα μπιφτέκια, χοιρινό και μοσχαρίσιο σουβλάκι.
- 51 ήταν παγωτά-επιδόρπια γιαουρτιού - όλα συμμορφούμενα προς την νομοθεσία (απουσία *Salmonella* spp).
- 46 ήταν κιμάδες (βόειος, μοσχαρίσιος, χοιρινός, αναμικτός) - όλα συμμορφούμενα προς τη νομοθεσία
- 16 ήταν κομμένες σαλάτες έτοιμες προς κατανάλωση - όλα συμμορφούμενα προς τη νομοθεσία (απουσία *Salmonella* spp)
- 6 ήταν αλλαντικά - όλα συμμορφούμενα προς τη νομοθεσία (απουσία *Salmonella* spp)
- 3 ήταν κατεψυγμένα λαχανικά - όλα συμμορφούμενα προς τη νομοθεσία (απουσία *Salmonella* spp)

Διάγραμμα 2: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επισήμου ελέγχου για *Salmonella* spp.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα ποσοστά ανίχνευσης του μικροοργανισμού στο σύνολο των ελέγχων.

Διάγραμμα 3: Ποσοστά ανίχνευσης *Salmonella* spp. στο σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επισημού ελέγχου για *Salmonella* spp.

1.7 Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, ο αριθμός των εξεταζόμενων υπομονάδων για κάθε δείγμα ήταν $n=5$, το οποίο σημαίνει ότι εργαστηριακά αναλύθηκαν συνολικά 995 δείγματα και ότι τα θετικά δείγματα δεν αφορούσαν σε όλες τις υπομονάδες αλλά συνολικά σε 9, αντιλαμβανόμεστε ότι το ποσοστό θετικών δειγμάτων σε *Salmonella* spp. ήταν μικρότερο του 1% (0,9%).

Το χαμηλό ποσοστό θετικών δειγμάτων αποδεικνύει εμμέσως τη βελτίωση και την επάρκεια των εφαρμοζόμενων συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας στις συγκεκριμένες παραγωγικές επιχειρήσεις

Το γεγονός ότι κανένα έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν δεν βρέθηκε θετικό, υποδεικνύει ένα υψηλό ποσοστό ασφάλειας των καταναλωτών.

Τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά ήταν ανάμικτα μπιφτέκια, χοιρινό και μοσχαρίσιο σουβλάκι. Δεδομένης της εικόνας από τους ελέγχους σε κιμάδες, όπου δεν βρέθηκαν θετικά δείγματα, ενδέχεται η παρουσία *Salmonella* spp. σε μπιφτέκια να οφείλεται σε αποξηραμένα μπαχαρικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τους (π.χ. ρίγανη), γεγονός που ελήφθη υπόψη στο σχεδιασμό των ελέγχων του 2013 όπου συμπεριλήφθηκαν και αναλύσεις *Salmonella* σε αποξηραμένα μπαχαρικά.

Τα θετικά δείγματα σουβλάκι, μπορεί να οφείλονται εκτός από τη χρήση επιμολυσμένης πρώτης ύλης, στην επιμόλυνση μέσω των μαχαιριών κοπής και γενικότερα των παραγωγικών διαδικασιών των επιχειρήσεων που τα παρήγαγαν.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο το γεγονός του μικρού ποσοστού θετικών δειγμάτων, όσο και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα παρασκευάσματα που βρέθηκαν θετικά καταναλώνονται μαγειρεμένα σε θερμοκρασίες που αρκούν για να θανατώσουν τη

θερμοευαίσθητη *Salmonella*, υποδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ασφαλή για τους καταναλωτές.

1.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15^{ης} Νοεμβρίου του 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
- ✓ EN/ISO 6579:2003. Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of *Salmonella* spp.
- ✓ AFNOR BIO 12/16-09/05. Detection of *Salmonella* spp.
- ✓ Φραγκίσκος Γαϊτής (2010). Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα, Εκδόσεις Εμβρυο.
- ✓ Food Safety Handbook. Microbiological Challenges. Editions Biomerieux
- ✓ D' Aoust, J.Y. and Maurer, J. 2007. *Salmonella* species, p.187-236. Food Microbiology: fundamentals and frontiers. ASM Press.

2. Επίσημος έλεγχος για παρουσία ή/και καταμέτρηση *Listeria monocytogenes* σε αλλαντικά (βρασμένα, ωριμασμένα, καπνιστά), γαλακτοκομικά (τυριά) και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (σάντουιτς, σαλάτες, κομμένα λαχανικά)

2.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Η *L. monocytogenes* είναι ευρέως διαδεδομένη στο περιβάλλον και έχει απομονωθεί από επιφάνειες υδάτων, βλάστηση σε κατάσταση αποσύνθεσης, χώμα και λύματα. Πιθανή πηγή *L. monocytogenes* στο έδαφος, αποτελούν τα κόπρανα των ζώων.

Το γένος *Listeria* δεν θεωρείται ότι ανήκει σε μια σαφώς οριοθετημένη οικογένεια βακτηρίων, αλλά ταξινομικά ανήκει στην οικογένεια *Lactobacillaceae* και περιλαμβάνει 6 είδη: *L. monocytogenes*, *L. ivanovii*, *L. innocua*, *L. seeligeri*, *L. welshimeri* και *L. gray*. Από αυτά τα είδη μόνο η *Listeria monocytogenes* έχει βρεθεί ότι προκαλεί τροφικές δηλητηριάσεις στον άνθρωπο. Η *Listeria monocytogenes* είναι ένα δυνητικά αναερόβιο και ψυχρόφιλο, gram-θετικό, με μορφή βακίλου, βακτήριο, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ανάπτυξή του και αντέχει και προσαρμόζεται σε δυσμενή περιβάλλοντα (υψηλή θερμοκρασία, ακτινοβολία, αλατότητα). Οι συνθήκες ανάπτυξής της είναι: α) θερμοκρασία: -1 - 45°C με ιδανική τους 30-37°C, β) pH: 4,0-9,5 με ιδανικό το 7,0 και γ) a_w (ενεργότητα νερού): 0,90-0,92 ενώ είναι ανθεκτική σε διαλύματα άλατος και έχει αποδειχτεί πως επιβιώνει σε συγκεντρώσεις άλατος ως και 30,5% για 100 ημέρες, στους 4°C.

Η *L. monocytogenes*, αποτελεί απειλή για τη βιομηχανία τροφίμων λόγω της ικανότητάς της να αναπτύσσεται σε συνθήκες ψύξης και να επιβιώνει σε θερμοκρασίες παστερίωσης (72°C για 15sec). Οι θερμοκρασίες ψύξης δεν αναστέλλουν την ανάπτυξη του μικροοργανισμού ο οποίος είναι ικανός να διπλασιάζεται κάθε 1,5 ημέρα, στους 4°C. Η εφαρμογή της ψυχρής αποθήκευσης ως μέσο αύξησης του χρόνου ζωής των προϊόντων, άνοιξε διάπλατα ένα οικολογικό παράθυρο για την ανάπτυξη της *Listeria monocytogenes*. Λόγω της ευρύτατης διασποράς της στο περιβάλλον, ο φυσικός τρόπος παρασκευής τροφίμων μπορεί να επιμολύνει τα προϊόντα. Τα συσκευασμένα, με μεγάλο χρόνο ζωής προϊόντα, τα οποία δεν υπόκεινται σε θερμική κατεργασία στην τελική συσκευασία, αντιπροσωπεύουν τις πιο κρίσιμες ομάδες τροφίμων. Επιπλέον, η συσκευασία σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες, οι οποίες αναστέλλουν τους φυσικούς ανταγωνιστές της *Listeria monocytogenes* σε συνδυασμό με τη συντήρηση σε θερμοκρασία ψύξης, διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη της.

Αν και η εφαρμογή κανόνων εξυγίανσης και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας έχουν μειώσει σημαντικά τις τροφιμογενείς ασθένειες από *Listeria monocytogenes*, εντούτοις συνεχίζει να αποτελεί ένα από τους πιο επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς για τον άνθρωπο.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επίσημου ελέγχου ασφάλειας για το έτος 2012, ήταν:

- η ανίχνευση της παρουσίας της *Listeria monocytogenes* σε τελικά προϊόντα (αλλαντικά [βρασμένα, ωριμασμένα, καπνιστά] και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα [σάντουιτς, κομμένες σαλάτες λαχανικών]) πριν από την έξοδο από την επιχείρηση παραγωγής.
- η καταμέτρηση της *Listeria monocytogenes* σε τελικά προϊόντα (αλλαντικά [βρασμένα, ωριμασμένα, καπνιστά], γαλακτοκομικά [τυριά] και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα [σάντουιτς, κομμένες σαλάτες λαχανικών, σαλάτες για επάλειψη]) που πωλούνται στη λιανική.

Απώτερος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν:

- α) ο έλεγχος της συμμόρφωσης, προς τα κριτήρια ασφάλειας όπως καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 2073/05
- β) ο έμμεσος έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διασφάλισης της ασφάλειας και της ποιότητας, τα οποία εφαρμόζονται από τις παραγωγικές επιχειρήσεις και
- γ) η προστασία της υγείας των καταναλωτών

2.2 Χρόνος Υλοποίησης

Ιούνιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

2.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Εργαστήριο Δοκιμών Αττικής του ΕΦΕΤ
- ✓ Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ)
- ✓ Εργαστήριο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ΠΕΔΥ Θεσσαλίας)

2.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Μικροβιολογικά κριτήρια προς έλεγχο

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην ανίχνευση και καταμέτρηση *Listeria monocytogenes*, ενός κριτηρίου ασφάλειας που καθορίζεται στον Καν. (ΕΚ) 2073/2005 με στόχο την προστασία του καταναλωτή, σε ζωικά και φυτικά προϊόντα έτοιμα προς κατανάλωση.

Ειδικότερα διενεργήθηκαν έλεγχοι για την παρουσία *Listeria monocytogenes* σε τελικά προϊόντα (αλλαντικά [βρασμένα, ωριμασμένα, καπνιστά] και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα [σάντουιτς, κομμένες σαλάτες λαχανικών]) σε επιχειρήσεις παρασκευής και για την καταμέτρηση *Listeria monocytogenes* σε τελικά προϊόντα (αλλαντικά [βρασμένα, ωριμασμένα, καπνιστά], γαλακτοκομικά [τυριά] και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη

ατμόσφαιρα [σάντουιτς, κομμένες σαλάτες λαχανικών, σαλάτες για επάλειψη]) από το λιανικό εμπόριο, στην περιοχή αρμοδιότητάς των Αρχών Ελέγχου.

Προγραμματίστηκαν 240 έλεγχοι (ΠΔΑ: 120, ΠΔΚΜ: 120) και τελικώς υλοποιήθηκαν 86 έλεγχοι (ΠΔΑ: 18, ΠΔΚΜ: 68) δηλαδή το ποσοστό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν 36%.

Διάγραμμα 4: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου ανίχνευσης ή/και καταμέτρησης *Listeria monocytogenes* σε αλλαντικά, γαλακτοκομικά και τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα

2.5 Εξέταση δειγμάτων

Τα δείγματα εξετάστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους:

1. EN/ISO 11290-1:1997/Amd1:2005 για την ανίχνευση *Listeria monocytogenes*
2. AFNOR BIO 12/11-03/04 για την ανίχνευση *Listeria monocytogenes*.
3. EN/ISO 11290-2:1998 Amd 1:2004 για την καταμέτρηση της *Listeria monocytogenes*.

2.6 Αποτελέσματα

Το μικρό ποσοστό υλοποίησης των προγραμματισθέντων ελέγχων σχετίζεται με τη δυσκολία εύρεσης στη ελληνική αγορά κατάλληλου αριθμού προϊόντων που να ανήκουν στις κατηγορίες τροφίμων που αποφασίστηκε να ελεγχθούν, πιθανώς λόγω και του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένας επιπλέον λόγος υπήρξε η μεταβατική περίοδος αλλαγής Υπουργείου (από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) η οποία σε δεδομένη στιγμή μπλόκαρε σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση των ελέγχων, ιδίως δε της Περιφέρειας Αττικής η οποία είχε την υποχρέωση να παραδώσει δείγματα στο Εργαστήριο δοκιμών του ΕΦΕΤ, το οποίο στο συγκεκριμένο διάστημα αδυνατούσε να ανταποκριθεί λόγω έλλειψης αναλωσίμων.

Από τα 27 δείγματα που εξετάστηκαν για παρουσία *Listeria monocytogenes*, τα:

- 10 ήταν πρόχειρα γεύματα-σάντουιτς - όλα συμμορφούμενα προς την νομοθεσία (απουσία *Listeria monocytogenes*)
- 8 ήταν αλλαντικά από τα οποία 1 (ποσοστό 12,5%) ήταν μη συμμορφούμενο με τη νομοθεσία σε 2 υπομονάδες (είχε παρουσία *Listeria monocytogenes*) αλλά ήταν εντός ορίων νομοθεσίας ως προς την καταμέτρηση *Listeria monocytogenes* (10 cfu/g).
- 9 ήταν κομμένες σαλάτες λαχανικών από τα οποία 1 (ποσοστό 11%) ήταν μη συμμορφούμενο με τη νομοθεσία σε 1 υπομονάδα (παρουσία *Listeria monocytogenes*) αλλά ήταν εντός ορίων νομοθεσίας ως προς την καταμέτρηση *Listeria monocytogenes* (<10cfu/g).

Από τα 59 δείγματα που εξετάστηκαν για καταμέτρηση *Listeria monocytogenes*, τα:

- 31 ήταν αλλαντικά από τα οποία 1 (ποσοστό 3,2%) ήταν μη συμμορφούμενο με τη νομοθεσία σε 4 υπομονάδες (*Listeria monocytogenes* >100cfu/g).
- 10 ήταν τυριά - όλα συμμορφούμενα προς την νομοθεσία (*Listeria monocytogenes* <100cfu/g)
- 9 ήταν πρόχειρα γεύματα-σάντουιτς - όλα συμμορφούμενα προς την νομοθεσία (*Listeria monocytogenes* <100cfu/g)
- 6 ήταν αλοιφόμενες σαλάτες - όλες συμμορφούμενες προς τη νομοθεσία (*Listeria monocytogenes* <100cfu/g)
- 3 ήταν κρεατοσκευάσματα - όλα συμμορφούμενα προς τη νομοθεσία (*Listeria monocytogenes* <100cfu/g)

Διάγραμμα 5: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επισήμου ελέγχου για *Listeria monocytogenes*

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται τα ποσοστά ανίχνευσης του μικροοργανισμού στο σύνολο των ελέγχων.

■ Συμμορφούμενα ■ Μη συμμορφούμενα

Διάγραμμα 6: Ποσοστά δειγμάτων εκτός ορίων νομοθεσίας για *Listeria monocytogenes* στο σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επισήμου ελέγχου για *Listeria monocytogenes*.

2.7 Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως επιβάλλει η νομοθεσία, ο αριθμός των εξεταζόμενων υπομονάδων για κάθε δείγμα ήταν $n=5$, το οποίο σημαίνει ότι εργαστηριακά αναλύθηκαν συνολικά 430 δείγματα και ότι τα θετικά δείγματα δεν αφορούσαν σε όλες τις υπομονάδες αλλά συνολικά σε 7, αντιλαμβανόμεστε ότι το ποσοστό θετικών δειγμάτων σε *Listeria monocytogenes* ήταν μικρότερο του 2% (1,6%).

Αν και με εξαίρεση τα αλλαντικά, ο αριθμός των δειγμάτων ανά κατηγορία τροφίμου δεν είναι επαρκής για ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα, εντούτοις σε μια συνολική θεώρηση της παρουσίας *Listeria monocytogenes* σε τρόφιμα τα αποτελέσματα υποδεικνύουν εμμέσως τη βελτίωση και την επάρκεια των εφαρμοζόμενων συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας στις συγκεκριμένες παραγωγικές επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι στα δύο δείγματα στα οποία ανιχνεύθηκε *Listeria monocytogenes*, η συμπληρωματική ανάλυση για καταμέτρηση ήταν εντός ορίων νομοθεσίας, ενισχύει την άποψη περί υψηλού ποσοστού ασφάλειας των καταναλωτών.

Τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά ήταν αλλαντικά σε φέτες (2 δείγματα) και κομμένες σαλάτες λαχανικών (1 δείγμα). Στην περίπτωση των αλλαντικών η πιθανότερη πηγή επιμόλυνσης είναι τα μαχαίρια κοπής λόγω πλημμελούς καθαρισμού τους. Στην περίπτωση της κομμένης σαλάτας ενδέχεται η παρουσία *Listeria monocytogenes* να οφείλεται αφενός στη φυσική παρουσία της στα λαχανικά και στη μη απομάκρυνσή της λόγω ελλιπούς καθαρισμού τους και αφετέρου στην επιμόλυνση της από τα μαχαίρια κοπής. Επιπλέον, και για τις δύο περιπτώσεις προϊόντων, η συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα και η συντήρηση σε θερμοκρασίες ψύξης αποτελούν συνθήκες που ευνοούν την επιβίωση/ανάπτυξη της *Listeria monocytogenes*.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός του μικρού ποσοστού θετικών δειγμάτων υποδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ασφαλή για τους καταναλωτές.

2.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15^{ης} Νοεμβρίου του 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
- ✓ EN/ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005. Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* - Part 1: Detection method
- ✓ EN/ISO 11290-2:1998 Amd 1:2004. Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* - Part 2: Enumeration method
- ✓ AFNOR BIO 12/11-03/04. Detection of *Listeria monocytogenes*.
- ✓ Φραγκίσκος Γαϊτής (2010). Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα, Εκδόσεις Εμβρυο.
- ✓ Food Safety Handbook. Microbiological Challenges. Editions Biomerieux

3. Επίσημος έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα.

3.1 Εισαγωγή - Σκοπός

Η ισταμίνη ($C_5H_9N_3$) είναι μια τοξική βιογενής αμίνη, που μπορεί να παραχθεί κατά την επεξεργασία ή/και αποθήκευση ψαριών και ορισμένων άλλων τροφίμων (π.χ. Ελβετικά τυριά), συνήθως με τη δράση συγκεκριμένων αλλοιογόνων βακτηρίων. Σχετίζεται κυρίως με είδη ιχθύων των οικογενειών *Scombridae*, *Clupeidae*, *Engraulidae*, *Coryphaenidae*, *Pomatomidae*, *Scombresosidae*, δηλαδή είδη με υψηλή συγκέντρωση του αμινοξέος ιστιδίνη. Το συγκεκριμένο αμινοξύ με τη δράση του ενζύμου αποκαρβοξυλάση της ιστιδίνης, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλο αριθμό βακτηρίων που ενδημούν ή αλλοιώνουν τα συγκεκριμένα ψάρια, μετατρέπεται σε ισταμίνη. Έτσι, όταν, μετά την αλίευση, μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ψύξη των αλιευμάτων ή όταν η επεξεργασία των ψαριών γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυξάνει σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα παραγωγής ισταμίνης συνέπεια της ανάπτυξης συγκεκριμένων βακτηρίων.

Η οικολογία του θαλάσσιου περιβάλλοντος περιλαμβάνει είδη των γενών *Vibrio* spp. *Pseudomonas* spp. και *Photobacterium* spp. τα οποία αποτελούν φυσική μικροχλωρίδα των ψαριών. Άλλα βακτήρια όπως τα εντεροβακτήρια (*Enterobacteriaceae*), αποτελούν μετα-συλλεκτικές επιμολύνσεις λόγω της μη ορθής διαχείρισης των αλιευμάτων και αυτά θεωρούνται πιο σημαντικά για την ανάπτυξη της ισταμίνης. Είδη όπως *Morganella morganii*, *Klebsiella pneumoniae* και *Hafnia alvei* είναι ικανά να παράξουν με μεγάλη ταχύτητα, υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης σε μεσόφιλες θερμοκρασίες (20-30°C).

Η παρουσία της τοξίνης δεν περιορίζεται σε φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια αλλά μπορεί να βρεθεί και σε κονσερβοποιημένα ή καπνιστά/αλίπαστα ψάρια σε συγκεντρώσεις ικανές να προκαλέσουν τοξίνωση.

Η συγκέντρωση της τοξίνης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου ψαριού γι' αυτό και οι δειγματοληψίες για επίσημο έλεγχο, βάσει και του Καν. 2073/2005, περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό υπομονάδων (9) ανά δείγμα.

Η ισταμίνη είναι εξαιρετικά σταθερή όταν παραχθεί και δεν επηρεάζεται από το μαγείρεμα. Μπορεί να επιβιώσει της κονσερβοποίησης και δεν μειώνεται κατά την ψύξη ή την κατάψυξη. Επιπλέον, υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης δεν συνοδεύονται απαραίτητα από άλλες ενδείξεις αλλοίωσης που θα μπορούσαν να οδηγήσει στη απόρριψη του προϊόντος.

Το κλειδί για τον έλεγχο της παραγωγής ισταμίνης στα ψάρια είναι η ταχύτερη ψύξη μετά το θάνατό τους. Η διαδικασία αυτή αναστέλλει την ενεργότητα της βακτηριακής αποκαρβοξυλάσης της ιστιδίνης.

Σκοπός του ελέγχου ήταν να διασφαλιστεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και συγκεκριμένα αυτά των οικογενειών *Scombridae*, *Clupeidae*, *Engraulidae* και *Coryphaenidae*, *Pomatomidae*, *Scombresosidae* δεν υπερβαίνουν τα όρια ισταμίνης που έχουν καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή

νομοθεσία (Καν. 2073/2005/ΕΚ), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί:

- α) στον έλεγχο συμμόρφωσης ως προς τα κριτήρια ασφάλειας που καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 2073/05 τροφίμων που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και Τρίτες Χώρες
- β) στον έμμεσο έλεγχο των εγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και στην επαλήθευση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (αφορά έλεγχο εγχώριων προϊόντων ζωικής προέλευσης).

3.2 Χρόνος Υλοποίησης:

Ιούνιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

3.3 Συνεργαζόμενοι φορείς:

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Α' Χημική Υπηρεσία Πειραιά, η οποία πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Βορείου Αιγαίου.
- ✓ Β' Χημική Υπηρεσία Θεσ/νίκης, η οποία πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. Μακεδονίας.

Διάγραμμα 7: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου προσδιορισμού ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα

3.4 Είδος και Κατανομή των ελέγχων - Μικροβιολογικά κριτήρια προς έλεγχο

Οι έλεγχοι αφορούσαν σε αλιευτικά προϊόντα από είδη ιχθύων των οικογενειών :

- *Scombridae* (τόνος, σκουμπρί)
- *Clupeidae* (ρέγκα, σαρδέλα)
- *Engraulidae* (αντζούγια, γαύρος)
- *Coryphaenidae* (κυνηγός, λαγός)
- *Pomatomidae* (γοφάρι)
- *Scombrosidae* (ζαργάνα, βελόνι)

Ειδικότερα, αφορούσαν στα εξής ψάρια: σαρδέλες, αντζούγιες, ρέγκες, τόνους, σκουμπρί, γαύρος και ζαργάνα σε διάφορες μορφές επεξεργασίας και συσκευασίας. Προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν 35 έλεγχοι (ΠΔΑ: 12, ΠΔΚΜ: 15, ΠΔΒ: 8), δηλαδή το ποσοστό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν 100%.

3.5 Εξέταση δειγμάτων

Για την εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η πλήρως επικυρωμένη μέθοδος Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC), με παραγωγή παραγώγων, μετά την έκλουση και ανίχνευση αυτών με φθορισμομετρικό ανιχνευτή.

3.6 Αποτελέσματα

Από τα 35 δείγματα που εξετάστηκαν, τα:

- 10 ήταν τόνοι – όλοι συμμορφούμενοι προς τη νομοθεσία
- 10 ήταν σκουμπρί από τα οποία 4 (ποσοστό 40%) ήταν μη συμμορφούμενα με τη νομοθεσία.
- 6 ήταν σαρδέλες – όλες συμμορφούμενες προς τη νομοθεσία
- 3 ήταν αντζούγιες - όλες συμμορφούμενες προς την νομοθεσία.
- 2 ήταν γαύρος – όλοι συμμορφούμενοι προς τη νομοθεσία
- 3 ήταν ρέγγα- συμμορφούμενο προς τη νομοθεσία.
- 1 ήταν ζαργάνα (σώρις) – συμμορφούμενο προς τη νομοθεσία

Διάγραμμα 8: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στα πλαίσια των προγραμμάτων επισήμου ελέγχου για ισταμίνη

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται τα ποσοστά ανίχνευσης του μικροοργανισμού στο σύνολο των ελέγχων .

■ Συμμορφούμενα ■ Μη συμμορφούμενα

Διάγραμμα 9: Ποσοστά δειγμάτων εκτός ορίων νομοθεσίας για ισταμίνη στο σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου για ισταμίνη.

3.7 Συμπεράσματα

Το ποσοστό μη συμμόρφωσης στο σύνολο των ελέγχων είναι μεν υψηλό αλλά επικεντρώνεται σε ένα είδος ψαριού (σκουμπρί), από δύο εταιρίες σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά πάσα πιθανότητα το διάστημα που μεσολαβεί από την αλίευση και το θάνατο των ψαριών μέχρι την επεξεργασία τους δεν περιλαμβάνει ικανοποιητική και άμεση διαδικασία ψύξης, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη αλλοιογόνων βακτηρίων και στην συνεπακόλουθη παραγωγή ισταμίνης.

Βάσει των αποτελεσμάτων, με εξαίρεση το σκουμπρί (και αυτό σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή και σε δύο εταιρίες), το επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτών ως προς την ισταμίνη, σε προϊόντα ψαριών είναι υψηλό.

Δεδομένων των προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία ισταμίνης σε μεγάλες συγκεντρώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, ο συνεχής έλεγχος της ουσίας αυτής στα προϊόντα αυτά είναι απαραίτητος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε δείγματα σκουμπρί τα οποία ήταν και τα μόνα μη συμμορφούμενα με αύξηση της αναλογίας των δειγμάτων στο σύνολο των ελέγχων τόσο από τη συγκεκριμένη που ανιχνεύθηκαν όσο και από άλλες περιοχές αλλά και από διαφορετικές επιχειρήσεις.

3.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15^{ης} Νοεμβρίου του 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
- ✓ Richard Lawley (2007). Food Safety Watches – The Science of Safe Food.

Επίσημος έλεγχος για την παρουσία χημικών κινδύνων στα τρόφιμα

Περιβαλλοντικοί και Βιομηχανικοί ρυπαντές

4. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων βαρέων μετάλλων και ανόργανου κασσιτέρου στα τρόφιμα

4.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η προστασία της υγείας των καταναλωτών, μέσω της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά στα επίπεδα του μολύβδου, του καδμίου, του υδραργύρου και του ανόργανου κασσιτέρου σε ορισμένα είδη τροφίμων. Επίσης, επιδιώχθηκε η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα του ανόργανου αρσενικού σε ρύζι. Στόχος είναι η συγκέντρωση στοιχείων και η αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν, για τη διαμόρφωση νομοθεσίας.

Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από την παρουσία αυτών των παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα συνοπτικά αναφέρονται κατωτέρω:

Μόλυβδος (Pb)

Ο μόλυβδος είναι ένας φυσικός περιβαλλοντικός ρυπαντής. Η χρήση του στο παρελθόν σε σωλήνες νερού, χρώματα και στην βενζίνη αύξησε περισσότερο την εγγενή παρουσία του. Η διατροφή είναι η κύρια πηγή έκθεσης του ανθρώπου στο μόλυβδο. Ο μόλυβδος συσσωρεύεται στο σώμα και ιδιαίτερα επηρεάζει σοβαρά την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος στα μικρά παιδιά. Καθώς δεν υπάρχει καμία απόδειξη των κατώτατων ορίων για μια σειρά από κρίσιμες επιπτώσεις στην υγεία, δεν υπάρχει συνιστώμενο ανεκτό επίπεδο πρόσληψης. Η πιο πρόσφατη μελέτη της ΕΑΑΤ¹ εξέτασε 144.206 αναλυτικά αποτελέσματα για την παρουσία μολύβδου στα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια εννέα ετών. Περισσότερο από το μισό δείγματα που εξετάστηκαν είχαν επίπεδα μολύβδου μικρότερα από τα όρια ανίχνευσης ή ποσοτικοποίησης. Τα επίπεδα μολύβδου στα τρόφιμα φαίνεται ότι μειώθηκαν κατά περίπου 23% μεταξύ του 2003 και του 2010, αν και αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή. Στις κατηγορίες τροφίμων που συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόσληψη ανήκουν το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα (8,5%), το τσάι (6,2%), το νερό της βρύσης (6,1%), οι πατάτες και τα προϊόντα τους (4,9%), τα γαλακτοκομικά προϊόντα (4,2%) καθώς και η μπίρα και ανάλογα ποτά (4,1%), αν και αυτό ποικίλλει μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και των μελετών.

Κάδμιο (Cd)

Το κάδμιο μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια και σχετίζεται στατιστικά με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο. Η διατροφή είναι η κυρίαρχη πηγή έκθεσης των ανθρώπων που ανήκουν στους μη-καπνιστές. Η κοινή επιτροπή εμπειρογνομόνων του FAO/WHO για τα πρόσθετα τροφίμων καθόρισε ως προσωρινή ανεκτή μηνιαία πρόσληψη τα 25 μg/kg σωματικού βάρους, ενώ η ομάδα της ΕΑΑΤ για τις προσμείξεις στην διατροφική αλυσίδα όρισε ως ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης τα 2,5 μg/kg σωματικού βάρους για να διασφαλίσει την επαρκή προστασία όλων των καταναλωτών. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά της

¹ EFSA Journal 2012;10(7):2831

ΕΑΑΤ για το κάδμιο², υψηλά επίπεδα καδμίου βρέθηκαν σε φύκια και σκευάσματά τους, προϊόντα με βάση το κακάο, μαλακόστρακα, βρώσιμα εντόσθια, μύκητες, ελαιούχους σπόρους, και μαλάκια. Ωστόσο, τρόφιμα που καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διατροφική έκθεση στο κάδμιο. Έτσι, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην πρόσληψη έχουν τα δημητριακά και προϊόντων δημητριακών (26,9%), τα λαχανικά και προϊόντα τους (16,0%) και οι αμυλώδεις ρίζες και κόνδυλοι (13,2%). Κοιτάζοντας τις κατηγορίες τροφίμων με περισσότερες λεπτομέρειες, οι πατάτες (13,2%), το ψωμί (11,7%), τα αρτοσκευάσματα (5,1%), τα προϊόντα σοκολάτας (4,3%), τα φυλλώδη λαχανικά (3,9%) και τα μαλάκια (3,2%) συμβάλλουν τα μέγιστα στην έκθεση μέσω της διατροφής σε κάδμιο για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Υδράργυρος (Hg)

Ο υδράργυρος είναι ένα μέταλλο που απελευθερώνεται στο περιβάλλον τόσο από φυσικές όσο και από ανθρωπογενείς πηγές. Υπάρχουν τρεις μορφές του υδραργύρου: (i) ο στοιχειακός ή μεταλλικός υδράργυρος (Hg^0), (ii) ο ανόργανος υδράργυρος (Hg_2^{2+} και Hg^{2+}) και (iii) ο οργανικός υδράργυρος (γνωστότερη μορφή του είναι ο μεθυλυδράργυρος MeHg). Ο μεθυλυδράργυρος είναι η χημική μορφή με την οποία κυρίως απαντάται ο Hg στα τρόφιμα και προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Μπορεί να αποτελεί ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του ολικού υδραργύρου στα ψάρια και στα θαλασσινά. Η τοξικότητα του ανόργανου υδραργύρου αφορά στον νεφρό, ενώ άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν το ήπαρ, το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Η ομάδα της ΕΑΑΤ για τις προσμείξεις στην διατροφική αλυσίδα όρισε ως ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης για τον ανόργανο υδράργυρο τα 4 $\mu g/kg$ σωματικού βάρους (ως υδράργυρο)³. Για τον μεθυλυδράργυρο, το αντίστοιχο όριο θεσπίστηκε στα 1,3 $\mu g/kg$ σωματικού βάρους (ως υδράργυρος). Νεότερες επιδημιολογικές μελέτες σε παιδιά έχουν δείξει ότι τα ω -3 μακράς αλυσίδας πολυακόρεστα λιπαρά οξέα των ψαριών μπορεί να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από την έκθεση στον μεθυλυδράργυρο. Η παροχή επικεντρωμένων συμβουλών στους καταναλωτές αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση στην περίπτωση του μεθυλυδραργύρου προκειμένου να προστατευθούν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ανόργανος Κασσίτερος (Sn)

Η Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων κατέληξε, στη γνώμη της 12ης Δεκεμβρίου 2001, στο συμπέρασμα ότι επίπεδα ανόργανου κασσίτερου 150 mg/kg στα κονσερβοποιημένα ποτά και 250 mg/kg στα άλλα κονσερβοποιημένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν γαστρικό ερεθισμό σε ορισμένα άτομα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ελέγχονται τα προϊόντα αυτά για την παρουσία ανόργανου κασσίτερου.

² EFSA Journal 2012;10(1):2551

³ EFSA Journal 2012;10(12):2985

4.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

4.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Εργαστήριο Δοκιμών Αττικής του ΕΦΕΤ
- ✓ Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Χ.Υ. Ιωαννίνων του Γενικού Χημείου του Κράτους

4.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο

Προγραμματίστηκαν 110 έλεγχοι σε διάφορα προϊόντα για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων, ανόργανου κασσιτέρου και αρσενικού και υλοποιήθηκαν 100, ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος 91%. Σημειώνεται, ότι η υστέρηση που εμφανίζεται στην υλοποίηση του προγράμματος που αφορούσε την ΠΔΑ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε μέρος των ελέγχων που είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν Δ/νσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Διάγραμμα 10: Υλοποίηση προγράμματος επισήμου ελέγχου βαρέων μετάλλων και ανόργανου κασσιτέρου στα τρόφιμα.

4.5 Εξέταση δειγμάτων

Για την ανάλυση των δειγμάτων έγινε προετοιμασία αυτών με χώνευση σε συσκευή μικροκυμάτων και στη συνέχεια ποσοτικός προσδιορισμός των μετάλλων, με Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης με χρήση φούρνου γραφίτη και FIAS (Flow Injection Analysis System) κατά περίπτωση. Κωδικοί μεθόδων: α) Εργαστήριο Δοκιμών ΕΦΕΤ Αττικής MAX-01, β) Δ/νση Περιβάλλοντος, Cd & Pb-Μέθοδος 04 01 AASF1, γ) Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Cd-ΜΕΘΡΦ 033, Pb-ΜΕΘΡΦ 034, Sn-ΜΕΘΡΦ 040, Hg-ΜΕΘΡΦ 043, δ) Χ.Υ. Ιωαννίνων. Cd & Pb-43 ΜΕΘΡΦ 004, Hg-43 ΜΕΘΡΦ 007, Sn-43 ΜΕΘΡΦ 010.

4.6 Αποτελέσματα

Από τα 90 δείγματα που εξετάστηκαν, τα:

- 35 ήταν αλιεύματα (καταψυγμένα ψάρια, μαλάκια, κονσέρβες ιχθυηρών) και εξετάστηκαν για μόλυβδο, κάδμιο και υδράργυρο,
- 5 ήταν βούτυρο γάλακτος και εξετάστηκαν για μόλυβδο,
- 30 ήταν κονσέρβες φρούτων και λαχανικών και εξετάστηκαν για ανόργανο κασσίτερο,
- 10 ήταν όσπρια και εξετάστηκαν για μόλυβδο και κάδμιο,
- 10 ήταν ρύζι και εξετάστηκαν για μόλυβδο και κάδμιο καθώς και για ανόργανο και ολικό αρσενικό,
- 10 ήταν χυμοί φρούτων και εξετάστηκαν για μόλυβδο.

Όλα τα δείγματα βρέθηκαν συμμορφούμενα με τη νομοθεσία

Διάγραμμα 11: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος επισήμου ελέγχου βαρέων μετάλλων και ανόργανου κασσιτέρου στα τρόφιμα.

4.7 Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι τα τρόφιμα που διακινούνται στην ελληνική αγορά εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, επομένως για τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου η προστασία της υγείας των καταναλωτών είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παρόλα αυτά, λόγω της σοβαρότητας του συγκεκριμένου χημικού κινδύνου, η συνεχής παρακολούθηση των βαρέων μετάλλων σε διάφορα είδη τροφίμων

κρίνεται αναγκαία. Η εναλλαγή των κατηγοριών τροφίμων που επιλέγονται να ελεγχθούν κάθε χρόνο εξασφαλίζει μια πληρέστερη εικόνα της αγοράς στη διάρκεια του χρόνου.

4.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό των επιπέδων του μολύβδου, του καδμίου και του ανόργανου κασσιτέρου προκύπτει από:

- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) 333/2007 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2007 που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα

5.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η προστασία της υγείας των καταναλωτών, μέσω της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά στα επίπεδα των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στα τρόφιμα. Επίσης, στο πλαίσιο αναθεώρησης και θέσπισης στην ενωσιακή νομοθεσία μεγίστων επιτρεπτών ορίων για τους ΠΑΥ σε κρέας και προϊόντα του που έχει υποβληθεί σε ψήσιμο και διατίθεται στον καταναλωτή, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των επιπέδων των ΠΑΥ για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, πριν από τη θέση σε ισχύ της νέας ενωσιακής νομοθεσίας, προκειμένου να αποτυπωθεί η εικόνα της αγοράς, να γίνουν σχετικές συστάσεις και ενημέρωση των επιχειρήσεων και να ακολουθήσει εν συνεχεία επίσημος έλεγχος.

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Κατά κύριο λόγο σχηματίζονται από την ατελή καύση ή πυρόλυση της οργανικής ύλης και κατά τη διάρκεια διαφόρων βιομηχανικών διεργασιών. Οι ΠΑΥ εμφανίζονται γενικά σε πολύπλοκα μίγματα τα οποία μπορεί να αποτελούνται από εκατοντάδες ενώσεις. Για τους μη καπνιστές η κύρια οδός έκθεσης είναι η κατανάλωση τροφίμων ενώ, για τους καπνιστές η συνεισφορά από το κάπνισμα μπορεί να είναι σημαντική. Τα τρόφιμα μπορεί να επιμολυνθούν από περιβαλλοντικούς παράγοντες, από βιομηχανικές πηγές επεξεργασίας τροφίμων καθώς και από ορισμένες πρακτικές μαγειρέματος στο σπίτι.

Κατά την τελευταία δεκαετία οι ΠΑΥ αξιολογήθηκαν από διάφορες διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και την ΕΑΑΤ. Το συμπέρασμα ήταν ότι περίπου 16 ΠΑΥ παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις μεταλλαξιογένεσης/γονιδιοτοξικότητας και καρκινογόνου επίδρασης σε διάφορα πειραματόζωα, επομένως μπορούν να θεωρηθούν ως δυνητικά γονοτοξικοί και καρκινογόνοι παράγοντες για τον άνθρωπο. Συνεπώς η πρόσληψή τους μέσω της διατροφής μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Βάσει αυτών των δεδομένων η ομάδα της ΕΑΑΤ για τις προσμείξεις στην διατροφική αλυσίδα, πρότεινε τη χρήση τεσσάρων ΠΑΥ ως δεικτών για την συνολική παρουσία των ΠΑΥ σε ένα τρόφιμο⁴.

5.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

5.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

⁴ EFSA Journal (2008) 724, 1-114

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Διεύθυνση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους

5.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο

Προγραμματίστηκαν 70 έλεγχοι σε διάφορα προϊόντα για προσδιορισμό ΠΑΥ. Από αυτούς 30 έλεγχοι που αφορούσαν την κατηγορία «κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποβληθεί ψήσιμο ή barbecue» έγιναν τον Μάιο του 2013, πριν την εφαρμογή του ορίου για τους ΠΑΥ σε αυτήν την κατηγορία τροφίμων. Υλοποιήθηκαν 62 έλεγχοι, ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος 89%. Σημειώνεται, ότι η υστέρηση που εμφανίζεται στην υλοποίηση του προγράμματος που αφορούσε τον ΕΟΦ οφείλεται στο γεγονός ότι ελήφθησαν δείγματα που δεν ανταποκρίνονταν στην πρόβλεψη του προγράμματος (ελήφθησαν συμπληρώματα διατροφής, αλλά όχι με έκδοχο λιπαρή ύλη) και το εργαστήριο δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην εξέτασή τους, ενώ η υστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος από την ΠΔΑ οφείλεται στο ότι δεν υλοποιήθηκε μέρος των ελέγχων που είχε ανατεθεί σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Διάγραμμα 12: Υλοποίηση προγράμματος επισήμου ελέγχου πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα.

5.5 Εξέταση δειγμάτων

Για την εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε μέθοδος Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC), με ανίχνευση των ΠΑΥ με φθορισμομετρικό ανιχνευτή, σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο προσδιορισμού Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε φυτικά λίπη και έλαια ISO 15753:2006 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και επικυρωθεί στο εργαστήριο της Δ/σης Τροφίμων του Γ.Χ.Κ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 (Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 03 02 ΡΑΗ ΗΡΛC).

5.6 Αποτελέσματα

Από τα 62 δείγματα που εξετάστηκαν, τα:

- 30 κατατάσσονταν στην κατηγορία κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποβληθεί σε ψήσιμο ή μπάρμπεκιου,
- 21 ήταν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
- 1 ήταν πυρηνέλαιο,
- 5 κατατάσσονταν στην κατηγορία σάρκα καπνιστών ψαριών και καπνιστά προϊόντα αλιείας μη ελληνικής προέλευσης,
- 5 κατατάσσονταν στην κατηγορία παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος σε σκόνη για βρέφη και του γάλακτος σε σκόνη δεύτερης βρεφικής ηλικίας,

Βρέθηκε ένα (1) μη συμμορφούμενο αποτέλεσμα που αφορούσε την κατηγορία σάρκα καπνιστών ψαριών και καπνιστά προϊόντα αλιείας μη ελληνικής προέλευσης (πολτός ψαριών).

Διάγραμμα 13: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος επίσημου ελέγχου πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα.

Οι έλεγχοι που αφορούσαν την κατηγορία «κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποβληθεί σε ψήσιμο ή μπάρμπεκιου», πραγματοποιήθηκαν πριν την εφαρμογή του μεγίστου ορίου για την συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Επομένως, δεν τέθηκε θέμα μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία για τα δείγματα αυτά. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών, στα περισσότερα (17) από τα 30 δείγματα που εξετάστηκαν δεν ανιχνεύθηκαν οι τέσσερις πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ4) που χρησιμοποιούνται ως δείκτες για τον

υπολογισμό των επιπέδων των ΠΑΥ στο τελικό προϊόν. Στα υπόλοιπα δείγματα ανιχνεύθηκαν κάποιοι από τους 4 ΠΑΥ σε επίπεδα χαμηλότερα από τα μελλοντικά μέγιστα επιτρεπτά όρια και μόνο σε ένα (1) από τα 30 δείγματα που ελεγχθήκαν μετρήθηκαν οι ΠΑΥ4 σε επίπεδα που θα υπερέβαιναν τα μελλοντικά όρια.

5.7 Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι τα τρόφιμα που διακινούνται στην ελληνική αγορά εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, επομένως για τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου η προστασία της υγείας των καταναλωτών είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, λόγω της σοβαρότητας του συγκεκριμένου χημικού κινδύνου, η συνεχής παρακολούθηση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε διάφορα είδη τροφίμων κρίνεται αναγκαία. Η εναλλαγή των κατηγοριών τροφίμων που επιλέγονται να ελεγχθούν κάθε χρόνο εξασφαλίζει τον έλεγχο του συνόλου της αγοράς.

Ειδικότερα, από τους ελέγχους που αφορούσαν την κατηγορία «κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποβληθεί σε ψήσιμο ή μάρμπεκιου», προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα τρόφιμα τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα της διατροφής στη μαζική εστίαση δεν επιβαρύνουν τους καταναλωτές με ΠΑΥ. Σε σχέση με τον τρόπο ψησίματος παρατηρήθηκε ότι υψηλότερα επίπεδα ανιχνεύθηκαν σε προϊόντα που ψήθηκαν πάνω από κάρβουνο. Οι υπόλοιποι τρόποι ψησίματος (π.χ. ηλεκτρική αντίσταση, θερμαινόμενη πλάκα, εστία υγραερίου) φαίνεται να μην επιβάρυναν το τελικό προϊόν με ΠΑΥ, καθώς δεν ανιχνεύθηκαν ΠΑΥ ή ανιχνεύθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε σύσκεψη που έγινε στις 18 Ιουλίου 2012 ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες διαμέσου του συνδέσμου τους, ΠΟΕΣΕ (Πανελλήνια Ομοσπονδία εστιατόρων & Συναφών Επαγγελματιών), για την θέσπιση αυτού του ορίου και για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για να αποφεύγεται η πιθανή επιβάρυνση αυτών των προϊόντων με ΠΑΥ (αριθμ. Πρωτ. 13312/07-08-2012/ΕΦΕΤ/Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων).

5.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό των επιπέδων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων προκύπτει από:

- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) 333/2007 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2007 που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων της 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης στα τρόφιμα

6.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η προστασία της υγείας των καταναλωτών, μέσω της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά στα επίπεδα της 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης στα τρόφιμα.

Η 3-μονοχλωροπροπανοδιόλη-1,2-διόλη (3-MCPD) είναι μια πρόσμειξη που παράγεται κατά την επεξεργασία τροφίμων με θερμότητα ως προϊόν της αντίδρασης των τριακυλογλυκερολών, φωσφολιπιδίων ή γλυκερίνης και του υδροχλωρικού οξέος σε τρόφιμα με βάση το λίπος ή που περιέχουν λιπαρά⁵. Ανάλογα με το είδος των τροφίμων, μπορεί να εμφανιστεί ως ελεύθερη ουσία, υπό τη μορφή ενός εστέρα με λιπαρά οξέα ή και στις δύο μορφές. Το κύριο όργανο-στόχος για την τοξικότητα της 3-MCPD είναι ο νεφρός, ενώ η μακροχρόνια έκθεση προκαλεί νεφροπάθεια και σωληνοειδή υπερπλασία και αδενώματα. Η Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (ΕΕΤ) καθιέρωσε το 2001 ως ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (TDI) για την 3-MCPD τα 2 µg/kg σωματικού βάρους. Η μεικτή επιτροπή εμπειρογνομόνων FAO/WHO για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA) όρισε για την ελεύθερη 3-MCPD ως προσωρινό μέγιστο ανεκτό όριο ημερήσιας πρόσληψης τα 2 µg/kg σωματικού βάρους (JECFA, 2002, 2007). Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) κατέταξε το 3-MCPD ως «πιθανή καρκινογόνο για τον άνθρωπο (ομάδα 2B)» (IARC, 2012). Μελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλότερη εμφάνιση της 3-MCPD στα τρόφιμα είναι σε κατηγορίες τροφίμων όπου συνδέεται με εστερικό δεσμό με λιπαρά οξέα με τη μορφή μονο-ή δι-εστέρα. Υψηλά επίπεδα εστέρων της 3-MCPD εμφανίζονται σε εδώδιμα εξευγενισμένα φυτικά έλαια και λίπη και σύνθετα τρόφιμα που τα περιέχουν.

6.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

6.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Διεύθυνση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους

⁵ EFSA Journal 2013;11(9):3381

6.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο

Προγραμματίστηκαν 10 έλεγχοι σε σάλτσες σόγιας και υδρολυμένες φυτικές πρωτεΐνες. Υλοποιήθηκαν 5 έλεγχοι, ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος 50%. Σημειώνεται, ότι η υστέρηση που εμφανίζεται στην υλοποίηση του προγράμματος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν βρέθηκαν δείγματα φυτικών υδρολυμένων πρωτεϊνών.

Διάγραμμα 14: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου της 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης στα τρόφιμα.

6.5 Εξέταση δειγμάτων

Για την εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε μέθοδος Αεριοχρωματογραφίας με ανιχνευτή Φασματογράφο Μαζών (GCMS), σύμφωνη με το πρότυπο *ΕΛΟΤ EN 14573:2005, Foodstuffs - Determination of 3-monochloropropane-1,2-diol by GC/MS*. (Κωδικός μεθόδου: *ΜΕΘ 03 02 CP-GCMS*)

6.6 Αποτελέσματα

Εξετάστηκαν 5 δείγματα, από την κατηγορία:

➤ σάλτσες σόγιας,

Όλα τα δείγματα βρέθηκαν συμμορφούμενα με τη νομοθεσία.

Διάγραμμα 15: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος επισήμου ελέγχου της 3-μονοχλωροπροπα-νοδιόλης στα τρόφιμα.

6.7 Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι τα τρόφιμα που διακινούνται στην ελληνική αγορά εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, επομένως για τον συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου η προστασία της υγείας των καταναλωτών είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, λόγω του μικρού αριθμού δειγμάτων, τα εν λόγω αποτελέσματα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν περαιτέρω με τα αποτελέσματα των αντίστοιχων προγραμμάτων επισήμου ελέγχου προηγούμενων ετών, προκειμένου να οδηγήσουν σε στατιστικά χρήσιμα συμπεράσματα.

Επιπλέον, η δυσκολία ανεύρεσης δειγμάτων φυτικών υδρολυμένων πρωτεϊνών, υποδεικνύει ότι δεν υφίσταται ανάγκη να ελέγχεται συστηματικά αυτή η κατηγορία τροφίμων.

6.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό των επιπέδων της 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης προκύπτει από:

- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) 333/2007 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2007 που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των νιτρικών ιόντων σε λαχανικά και παιδικές τροφές

7.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η διαπίστωση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, ως ίσχυε, όσον αφορά στα επίπεδα των νιτρικών ιόντων σε νωπά, διατηρημένα ή κατεψυγμένα λαχανικά, καθώς και μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές, ώστε να εξασφαλίζεται σε υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας των καταναλωτών.

7.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος 2012 έως Δεκέμβριος 2012

7.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Αρμόδιες Αρχές ελέγχου είναι οι εξής:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ

Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους
Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για τον προσδιορισμό των νιτρικών ιόντων σε διάφορα είδη τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025.

7.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Προγραμματίστηκαν 40 έλεγχοι [30 έλεγχοι σε νωπά, διατηρημένα ή κατεψυγμένα λαχανικά (σπανάκια, μαρούλια, ρόκα), και 10 έλεγχοι σε μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά], από τους οποίους υλοποιήθηκαν συνολικά 26 [16 έλεγχοι σε νωπά, διατηρημένα ή κατεψυγμένα λαχανικά (σπανάκια, μαρούλια, ρόκα), και 10 έλεγχοι σε μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά]. Το ποσοστό υλοποίησης ήταν 65%. Η υστέρηση που εμφανίζεται στην υλοποίηση του προγράμματος όσον αφορά στην ΠΔΑ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε μέρος των ελέγχων που είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν Δ/νσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Η κατανομή των ελέγχων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση απεικονίζεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κατανομή ελέγχων ανά Περιφερειακή Δ/νση ΕΦΕΤ.

A/A	Είδος τροφίμου	ΠΔΑ	ΠΔΚΜ	Σύνολο ελέγχων
1	Λαχανικά (σπανάκια-μαρούλια-ρόκα), νωπά, διατηρημένα ή κατεψυγμένα	20	10	30
2	Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά	-	10	10
	Σύνολο	20	20	40

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται το ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανά ΠΔ του ΕΦΕΤ:

Διάγραμμα 16: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου επιπέδων νιτρικών ιόντων σε τρόφιμα

7.5 Εξέταση δειγμάτων

Για την εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΕΘΡΦ 024-025) όπως αυτή έχει επικυρωθεί στο εργαστήριο της Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης του Γ.Χ.Κ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1882/2006/ΕΚ. Η γνωμάτευση ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και 1882/2006.

7.6 Αποτελέσματα

Και τα 26 δείγματα που ελέγχθηκαν βρέθηκαν συμμορφούμενα με την κείμενη νομοθεσία.

Διάγραμμα 17: Αποτελέσματα προγράμματος επίσημου ελέγχου επιπέδων νιτρικών ιόντων σε τρόφιμα

7.7 Συμπεράσματα

Ο επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των νιτρικών ιόντων σε λαχανικά και παιδικές τροφές συνεχίζει να δίνει αποτελέσματα χωρίς θετικά δείγματα, γεγονός που υποδεικνύει ένα υψηλό ποσοστό ασφάλειας των καταναλωτών ως προς τον εξεταζόμενο κίνδυνο. Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα αναλύσεων για υπολείμματα νιτρικών είναι συμμορφούμενα με τη νομοθεσία και δεν παρουσιάζεται κάποια ανησυχητική τάση.

Εφόσον μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί κίνδυνος από την παρουσία υπολειμμάτων νιτρικών στα τρόφιμα, κατά το σχεδιασμό του επίσημου ελέγχου για το 2013, προτάθηκε η μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των δειγμάτων που αφορούν σε ανάλυση για την παρουσία νιτρικών ιόντων

7.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό των βασικών επιπέδων των νιτρικών ιόντων προκύπτει από:

- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα και
- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων νιτρικών ιόντων σε ορισμένα τρόφιμα.

Η σχετική Κοινοτική Νομοθεσία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα <http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm>.

8. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των μυκοτοξινών στα τρόφιμα

8.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ισχύει, όσον αφορά στα επίπεδα των μυκοτοξινών σε τρόφιμα, ώστε να εξασφαλίζεται σε υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας των καταναλωτών.

8.2 Χρόνος Υλοποίησης

Ιούνιος 2012 έως Δεκέμβριος 2012

8.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Αρμόδιες Αρχές ελέγχου είναι οι εξής:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, , σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (ΠΔΠ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνη M1, OTA, DON, ZEA, φουμονισίνες B1, B2, τοξίνες T1 & HT2.
- ✓ Η Β΄ Χ.Υ. Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνη B1, και άθροισμα B1, B2, G1 & G2.
- ✓ Η Α΄ Χ.Υ. Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνη B1, άθροισμα B1, B2, G1 & G2 και OTA).

Τα παραπάνω εργαστήρια είναι διαπιστευμένα για τον προσδιορισμό μυκοτοξινών σε διάφορα είδη τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025/2005.

8.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Προγραμματίστηκαν συνολικά 190 έλεγχοι σε διάφορα τρόφιμα για προσδιορισμό μυκοτοξινών και υλοποιήθηκαν 173 (ποσοστό υλοποίησης 91,1%). Το είδος, ο αριθμός και η κατανομή των προγραμματισμένων ελέγχων φαίνονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα 2:

Πίνακας 2: Κατανομή ελέγχων ανά είδος τροφίμου και προσδιοριζόμενη παράμετρο.

	Μυκοτοξίνη	Αφλατοξίνες B1, B2, G1 & G2	Αφλατιξίνη M1	ΟΤΑ	Φουμονισίνες	DON-ZEA	Σύνολο Ελέγχων
α/α	Είδος τροφίμου*						
1.	Ξηροί καρποί [αραχίδες (με ή χωρίς κέλυφος), φιστίκια Αιγίνης, πιστάκια, φιστικοβούτυρο]	50					50
2.	Αποξηραμένα φρούτα (σύκα)	20					20
3.	Παιδικές Τροφές με βάση τα δημητριακά	10					10
4.	Γάλα και προϊόντα του		20				20
5.	Προϊόντα Δημητριακών (π.χ. ζυμαρικά, ζυμαρικά ολικής άλεσης, βιολογικά ζυμαρικά), Αλεύρι ολικής άλεσης			20		20	20
6.	Ρύζι			10			10
7.	Σταφίδες	20		20			20
8.	Προϊόντα Καλαμποκιού, Αραβοσιτέλαιο				20		20
9.	Μπαχαρικά (πιπέρι, chilli, paprika)	20		20			20
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ: 250	120	20	70	20	20	190

* Σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, έγιναν περισσότερες από μία εργαστηριακές δοκιμές στο ίδιο δείγμα για εξέταση περισσότερων κινδύνων (π.χ. οι κατηγορίες με α/α 5, 7 και 9).

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται το ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανά ΠΔ του ΕΦΕΤ:

Υλοποίηση προγράμματος Μυκοτοξινών ανά ΠΔ για το 2012

Διάγραμμα 18: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου για την παρακολούθηση των επιπέδων των μυκοτοξινών σε τρόφιμα

8.5 Εξέταση δειγμάτων

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό των αφλατοξινών B1, B2, G1, G2 και M1, της ωχρατοξίνης A και των τοξινών του γένους fusarium (δεσοξυनिβαλενόλη, ζεαραλενόνη και φουμονισίνες B1 και B2) περιλαμβάνει: καθαρισμό μέσω ανοσοβιολογικών στηλών και στη συνέχεια ποσοτικό προσδιορισμό είτε με LC/MS/MS είτε με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) και φθορισμομετρικό ανιχνευτή. Τα δείγματα ομογενοποιούνταν αμέσως μετά την παραλαβή τους από το εργαστήριο ελέγχου, διατηρούνταν σε κατάλληλες συνθήκες (είτε στους 4°C, είτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) και εξετάζονταν το δυνατόν άμεσα. Η γνωμάτευση βασίστηκε στα αναλυτικά αποτελέσματα και ήταν σύμφωνη με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και 401/2006 και τις τροποποιήσεις τους, ως ίσχυαν. Δε διατυπωνόταν γνωμάτευση στις εκθέσεις εξέτασης στα δείγματα που λαμβάνονταν διερευνητικά.

8.6 Αποτελέσματα

Από τα 173 δείγματα που ελέγχθηκαν, 1 βρέθηκε μη συμμορφούμενο με την κείμενη νομοθεσία.

Διάγραμμα 19: Αποτελέσματα προγράμματος επίσημου ελέγχου για την παρακολούθηση των επιπέδων των μυκοτοξινών σε τρόφιμα

8.7 Συμπεράσματα

Το χαμηλό ποσοστό μη συμμορφούμενων δειγμάτων που εντοπίστηκε κατά τους ελέγχους του 2012 είναι αντίστοιχο με το -ήδη μειωμένο- ποσοστό του 2011. Το εύρημα αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην παρατηρούμενη μείωση μη συμμορφούμενων δειγμάτων που αφορούν σε εισαγόμενα προϊόντα. Σε αυτό συντελούν τόσο οι τροποποιήσεις των ορίων της νομοθεσίας (π.χ. αύξηση ορίων για τα ξηρά σύκα), όσο και οι μειωμένες εισαγωγές προϊόντων.

Τα αποτελέσματα του 2012 έρχονται να επιβεβαιώσουν το σωστό σχεδιασμό του προγράμματος του 2013 για την ανίχνευση μυκοτοξινών, ο οποίος περιλαμβάνει

κατηγορίες προϊόντων που δεν είχαν ελεγχθεί προηγουμένως, μειώνει τους ελέγχους σε κατηγορίες τροφίμων ή/και κινδύνων στις οποίες διαχρονικά δεν παρατηρούνται προβλήματα και διατηρεί ένα επαρκές επίπεδο ελέγχων για προϊόντα εθνικής σημασίας, πολλά εκ των οποίων είναι και εξαγωγίμα.

8.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό των βασικών επιπέδων των μυκοτοξινών προκύπτει από:

- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) 401/2006 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2006 που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η σχετική Κοινοτική Νομοθεσία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα

<http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm>

Επίσημος έλεγχος για την παρουσία χημικών κινδύνων στα τρόφιμα

Άλλοι χημικοί κίνδυνοι

9. Επίσημος έλεγχος για την παρουσία φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μεταποιημένα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης

9.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου είναι η εξέταση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή και την Εθνική Νομοθεσία όσον αφορά στα επίπεδα των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα τρόφιμα, ώστε να εξασφαλίζεται σε υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας των καταναλωτών.

9.2 Χρόνος Υλοποίησης

Ιούλιος 2012 έως Δεκέμβριος 2012

9.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Αρμόδιες Αρχές ελέγχου είναι οι εξής:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Έβρου
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΕΦΕΤ.
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επίσημου Ελέγχου:

- ✓ Γ.Χ.Κ (Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Τμήμα Ε')
- ✓ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ),.

Τα παραπάνω εργαστήρια είναι διαπιστευμένα για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025/2005.

9.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Προγραμματίστηκαν συνολικά 176 έλεγχοι σε διάφορα τρόφιμα για προσδιορισμό μυκοτοξινών και υλοποιήθηκαν 168 (ποσοστό υλοποίησης 95,5%). Το είδος, ο αριθμός και η κατανομή των προγραμματισμένων ελέγχων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ φαίνονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα 3:

Πίνακας 3: Κατανομή ελέγχων ανά είδος τροφίμου και ΠΔ του ΕΦΕΤ.

Είδος τροφίμου	ΠΔΑ	ΠΔΚΜ	ΠΔΘ	ΠΔΚ	ΠΔΔΕ	ΠΔΑΜΘ	ΠΔΗ	ΠΔΒΑ	Σύνολο δειγμάτων
Αρακάς κατεψυγμένος*	11								11
Αυγά ορνίθων*	15								15
Άλευρα ολικής άλεσης		5			5	5			15
Βιολογικά Άλευρα ολικής άλεσης	5								5
Βούτυρο		5	5				5		15
Ξηροί καρποί				5			5		10
Ζυμαρικά		5						5	10
Ελαιόλαδο	10	10	5	5	5			5	40
Βιολογικό Ελαιόλαδο	5	5							10
Όσπρια (φακές/φασόλια)				10					10
Παιδικές Τροφές με βάση τα δημητριακά	5		5						10
Χυμοί πορτοκαλιού					5	10			15
Μαρμελάδα φράουλα	5								5
Χυμός φράουλα	5								5
Σύνολο δειγμάτων	65	30	15	20	15	15	10	10	176

* Αυτά τα δείγματα αναλύθηκαν από το ΜΦΙ.

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται το ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανά ΠΔ του ΕΦΕΤ. Η υστέρηση που εμφανίζεται στην υλοποίηση του προγράμματος που αφορούσε την ΠΔΑ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε μέρος των ελέγχων που είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν Δ/νσεις της Περιφέρειας Αττικής

Υλοποίηση προγράμματος Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών ανά ΠΔ για το 2012

Διάγραμμα 20: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου για την παρουσία φυτοπροστατευτικών ουσιών σε τρόφιμα

9.5 Εξέταση δειγμάτων

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ανά είδος δείγματος φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 4: Μέθοδος εξέτασης ανά είδος δείγματος

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Δημητριακά και προϊόντα τους κυρίως ολικής αλέσεως (Άλευρα, Νιφάδες δημητριακών, ρύζι)	Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών καρβαμιδικών και άλλων χημικών κατηγοριών φυτοφαρμάκων και λοιπών κατηγοριών (*)	QuEChERS, GC-FPD-NPD-1, LC-MS-MS
Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης- μεταποιημένα Προϊόντα	Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών καρβαμιδικών και άλλων χημικών κατηγοριών φυτοφαρμάκων (*)	QuEChERS, GC-FPD-NPD-1 LC-MS-MS
Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης (χυμοί)	Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών καρβαμιδικών και άλλων χημικών κατηγοριών φυτοφαρμάκων (*)	QuEChERS-LC-MS/MS QuEChERS-GC-MS/MS
Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης υψηλής λιποπεριεκτικότητας (ελαιόλαδο)	Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων και οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων και λοιπών κατηγοριών	OP2, GC-FPD-NPD-1, LC-MS/MS, OCL1-GC-MS/MS, GC-ECD
Ειδικά Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης (παιδικές τροφές)	Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών καρβαμιδικών και άλλων χημικών κατηγοριών φυτοφαρμάκων (*)	QuEChERS-LC-MS/MS
Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης	Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοχλωριωμένων, οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων (*)	OCL1-GC-MS/MS, GC-ECD GC-FPD-NPD-1 LC-MS-MS

(*) Με τον όρο «και άλλων» εννοούνται οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο ευέλικτο πεδίο του Εργαστηρίου.

Σε περιπτώσεις μη καθορισμού ή υπέρβασης των MRL's πραγματοποιήθηκε εκτίμηση επικινδυνότητας (risk assessment) προκειμένου να χαρακτηριστεί το δείγμα ως μη ασφαλές ή μη κανονικό, καθώς έκθεση του καταναλωτή σε επίπεδο υπολειμμάτων υψηλότερο του MRL δε συνεπάγεται απαραίτητα και κίνδυνο για την υγεία του. Τα MRL's δεν αποτελούν τοξικολογικούς δείκτες ασφάλειας αλλά είναι δείκτες που σχετίζονται με τα μέγιστα αναμενόμενα επίπεδα κάποιας δραστικής ουσίας στο συγκεκριμένο τρόφιμο κατόπιν ορθής χρήσης μίας εγκεκριμένης ουσίας. Τα MRL's έχουν οριστεί έτσι ώστε να αποτρέπεται η παράνομη χρήση και/ή υπέρβαση της δόσης μίας δραστικής ουσίας προκειμένου να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες για την υγεία των αγροτών και το περιβάλλον.

Το εργαστήριο γνωμάτευσε λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση επικινδυνότητας (risk assessment) όπου αυτή απαιτείται (υπέρβαση των MRL's) η οποία διεξάγεται

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Γενική Δ/ση Φυτικής παραγωγής / Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής / Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων.

9.6 Αποτελέσματα

Και τα 168 δείγματα που ελέγχθηκαν, βρέθηκαν συμμορφούμενα με την κείμενη νομοθεσία.

Διάγραμμα 21: Αποτελέσματα προγράμματος επίσημου ελέγχου για την παρουσία φυτοπροστατευτικών ουσιών σε τρόφιμα

9.7 Συμπεράσματα

Η συμμόρφωση όλων των δειγμάτων στις αναλύσεις για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων (φυτικών και ζωικών) δείχνει ότι το επίπεδο ασφάλειας της υγείας των καταναλωτών ως προς τον συγκεκριμένο κίνδυνο είναι υψηλό. Όπως έχει διαφανεί τα τελευταία έτη (και συμφωνούν και τα εργαστήρια αναφοράς του ΓΧΚ και το ΜΦΙ) δεν προκύπτουν κάποιοι ιδιαίτεροι κίνδυνοι ή τάσεις που θα μπορούσαν να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Οι έλεγχοι για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, όμως, πρέπει να συνεχίζονται καθώς τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών αποτελούν διαρκή και σημαντικό, δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη Κανονισμών της ΕΕ που θέτουν τα ελάχιστα επίπεδα ελέγχων ανά χώρα, άρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα δειγματοληψιών και ελέγχων είναι υποχρεωτικό και για την Ελλάδα.

Ο ισχύων σχετικός κανονισμός είναι ο εκτελεστικός Κανονισμός 788/2012/ΕΕ της 31ης Αυγούστου 2012, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2013, 2014 και 2015 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής

και ζωικής προέλευσης. Το πρόγραμμα του 2013 βασίστηκε στις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού και εμπλουτίστηκε με κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και εθνικής σημασίας που λόγω της φύσης τους θα μπορούσαν να παρουσιάσουν προβλήματα.

9.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών προκύπτει από:

- ✓ ΚΥΑ 15523/31-8-07 (ΦΕΚ 1187Β)
- ✓ ΚΥΑ 10755/15-6-06 (ΦΕΚ 727Β)
- ✓ Νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α) "Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις"
- ✓ Οδηγία 2002/63/ΕΚ (μέθοδοι δειγματοληψίας) που ενσωματώθηκε με την ΥΑ 91972/ 5.2.03 (Β' 123)
- ✓ Σύσταση 2007/225/ΕΚ
- ✓ Σύσταση 2008/103/ΕΚ
- ✓ Κανονισμός 2005/396/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2008/299/ΕΚ, όπου και καθορίζονται τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και τροποποιεί την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου - ισχύς από τον Σεπτέμβριο του 2008
- ✓ Κανονισμός (ΕΕ) 788/2012 της 31^{ης} Αυγούστου 2012, σχετικά με το συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα παρακολούθησης για τα έτη 2013, 2014, 2015 με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ανώτατες περιεκτικότητες για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης.
- ✓ Οδηγία 76/895/ΕΚ (για φρούτα & λαχανικά) που εναρμονίστηκε με την ΥΑ 300481/28.9.84 (Β' 724)- ισχύς μέχρι και τον Αύγουστο του 2008
- ✓ Οδηγία 86/362/ΕΚ (για σιτηρά) που εναρμονίστηκε με την ΥΑ 290341/20.7.88 (Β' 560) - ισχύς μέχρι και τον Αύγουστο του 2008
- ✓ Οδηγία 90/642/ΕΚ (για ορισμένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης) που εναρμονίστηκε με την ΥΑ 352654/10.5.95 (Β' 518)- ισχύς μέχρι και τον Αύγουστο του 2008)
- ✓ Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου)

Η σχετική Κοινοτική Νομοθεσία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/community_legislation_en.htm

10. Επίσημος έλεγχος για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/ τροφίμων σε προσυσκευασμένα τρόφιμα

10.1. Εισαγωγή – Σκοπός

Οι τροφιμογενείς αλλεργίες (αλλεργίες που παρουσιάζονται κατά την κατανάλωση τροφίμων και συστατικών τροφίμων) αποτελούν την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού ενάντια σε συστατικά τροφίμων (συνήθως πρωτεΐνες) τα οποία γενικά δεν είναι επικίνδυνα για τον οργανισμό. Σε κάποια άτομα τα αλλεργιογόνα τρόφιμα/συστατικά, λειτουργώντας ως αντιγόνα, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού το οποίο στρέφεται εναντίον τους, ενώ για άλλα άτομα η κατανάλωσή τους είναι εντελώς ακίνδυνη. Η ανάπτυξη μιας τροφιμογενούς αλλεργίας διαφέρει από άτομο σε άτομο, όπως και τα συμπτώματά αυτής, τα οποία ποικίλουν από ήπιες δερματικές, γαστρεντερικές και αναπνευστικές εκδηλώσεις μέχρι επικίνδυνες αναφυλακτικές αντιδράσεις.

Σκοπός του ελέγχου είναι η προστασία της υγείας του καταναλωτή μέσω της διαπίστωσης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης και διανομής (δηλαδή όλων των επιχειρήσεων που εισαγάγουν, παράγουν, μεταποιούν, παρασκευάζουν ή διανέμουν τρόφιμα) ως προς την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία για τα αλλεργιογόνα τρόφιμα και αλλεργιογόνα συστατικά.

10.2. Χρόνος Υλοποίησης

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος για το έτος 2012 είναι:
Μάιος 2012 – Δεκέμβριος 2012

10.3. Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ, με την συνεργασία των Π.Ε. Ξάνθης, Δράμας και Έβρου

Εργαστήρια Επίσημου Ελέγχου:

- ✓ Δ/νση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους

10.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλεπόταν ο έλεγχος της παρουσίας αραχιδίων, γάλακτος ή αυγών, καθώς και προϊόντων με βάση αυτά σε προσυσκευασμένα προϊόντα αλλά:

- δεν αναγράφεται η ύπαρξή τους στον κατάλογο των συστατικών ή στην ονομασία πώλησης του προϊόντος

- δεν προσδιορίζεται στην επισήμανσή τους το είδος του ξηρού καρπού, ή το γάλα/προϊόντα του γάλακτος, ή αυγά/προϊόντα τους.

Επίσης, προβλεπόταν ο έλεγχος δειγμάτων τα οποία εμπίπτουν στον Καν. (ΕΚ) 41/2009 σχετικά με την σύνθεση και την επισήμανση τροφίμων για άτομα με δυσανεξία στην γλουτένη, σε προσσκευασμένα τρόφιμα:

- τα οποία επισημαίνονται ως «χωρίς γλουτένη» ή με «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης»

Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε έλεγχος σε 80 δείγματα προσσκευασμένων προϊόντων, μεταξύ των οποίων, 30 ως προς την παρουσία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, 15 ως προς την παρουσία αραχίδων, 15 ως προς την παρουσία αυγού και προϊόντων με βάση το αυγό και 20 ως προς την παρουσία γλουτένης

Διάγραμμα 22: Κατανομή είδους ελέγχων Επίσημου Προγράμματος ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσσκευασμένα τρόφιμα 2012.

Από τους 80 προγραμματισθέντες ελέγχους (ΠΔΑ: 23, ΠΔΚΜ: 16, ΠΔΔΕ: 7, ΠΔΘ: 12, ΠΔΚ: 5, ΠΔΗ: 3, ΠΔΑΜΘ: 14) υλοποιήθηκαν 76 (ΠΔΑ: 22, ΠΔΚΜ: 13, ΠΔΔΕ: 7, ΠΔΘ:12, ΠΔΚ: 5, ΠΔΗ: 3, ΠΔΑΜΘ: 14) (Διάγραμμα 23)

Διάγραμμα 23: Κατανομή ελέγχων για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσσκευασμένα τρόφιμα 2012 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ.

Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανήλθε σε 95,0%. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και έλεγχος παρουσίας γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα σε 29 δείγματα (Ποσοστό υλοποίησης: 96,7%), αραχίδων σε 15 δείγματα (Ποσοστό υλοποίησης: 100%), αυγού και προϊόντων με βάση το αυγό σε 15 δείγματα (Ποσοστό υλοποίησης: 100%) και γλουτένης σε 17 δείγματα (Ποσοστό υλοποίησης: 85,0%) (Πίνακας 5, Διαγράμματα 24-25).

Πίνακας 5: Κατανομή προγραμματισθέντων και διενεργηθέντων ελέγχων ανά είδος τροφίμου του Επίσημου Προγράμματος Ελέγχου για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσκευασμένα τρόφιμα 2012.

A/A	Είδος τροφίμου (πρώτη ύλη και προϊόντα)	Προγραμματισμένοι έλεγχοι (αριθμός δειγμάτων)	Διενεργηθέντες έλεγχοι (αριθμός δειγμάτων)	Ποσοστό υλοποίησης
1	Γάλα & προϊόντα	30	29	96,7%
1.1	Σοκολάτες	12	12	100%
1.2	Παγωτά-Επιδόρπια	8	7	87,5%
1.3	Κακάο-καφές	5	5	100%
1.4	Τσάι	5	5	100%
2	Αραχίδες	15	15	100%
2.1	Ζαχαρώδη προϊόντα	7	7	100%
2.2	Σοκολάτες, Γκοφρέτες	5	5	100%
2.3	Δημητριακά και προϊόντα	3	3	100%
3	Αυγό & προϊόντα	15	15	100%
3.1	Παγωτά-Επιδόρπια	4	4	100%
3.2	Σάλτσες-ντρέσινγκ, σαλάτες, σούπες	4	4	100%
3.3	Παναρισμένα προϊόντα	2	2	100%
3.4	Ζυμαρικά	5	5	100%
4	Γλουτένη	20	17	85%
4.1	Δημητριακά & προϊόντα τους	7	7	100%
4.2	Επιδόρπια	5	2	40%
4.3	Σοκολάτας	5	5	100%
4.4	Κρέας και προϊόντα	3	3	100%
	ΣΥΝΟΛΟ	80	76	95

Διάγραμμα 24: Κατανομή ελέγχων για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσκευασμένα τρόφιμα 2012 ανά είδος αλλεργιογόνου

**Κατανομή δειγμάτων ελέγχου της παρουσίας γαλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα
Επίσημο Πρόγραμμα Ελέγχου Αλλεργιογόνων 2012**

**Κατανομή δειγμάτων ελέγχου της παρουσίας αραχίδων
Επίσημο Πρόγραμμα Ελέγχου Αλλεργιογόνων 2012**

**Κατανομή δειγμάτων ελέγχου της παρουσίας αυγού και προϊόντων με βάση το αυγό
Επίσημο Πρόγραμμα Ελέγχου Αλλεργιογόνων 2012**

**Κατανομή δειγμάτων ελέγχου της παρουσίας γλουτένης
Επίσημο Πρόγραμμα Ελέγχου Αλλεργιογόνων 2012**

Διάγραμμα 25: Κατανομή διενεργηθέντων ελέγχων Επίσημου Προγράμματος Ελέγχου για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσυσκευασμένα τρόφιμα 2012 ανά είδος τροφίμου για την ανίχνευση:
 α. γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (πάνω αριστερά),
 β. αραχίδων (πάνω δεξιά),
 γ. αυγού και προϊόντων με βάση το αυγό (κάτω αριστερά) και
 δ. γλουτένης (κάτω δεξιά)

10.5. Εξέταση δειγμάτων

Για τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν ειδικές, ως προς είδος του εξεταζόμενου αλλεργιογόνου, μεθοδολογίες ELISA.

10.6. Αποτελέσματα Προγράμματος

Από το σύνολο των 76 ελεγχθέντων δειγμάτων του προγράμματος, τα 16 βρέθηκαν μη συμμορφούμενα (ΜΣ) με την νομοθεσία (ποσοστό: 21,1%), ενώ τα υπόλοιπα 60 βρέθηκαν συμμορφούμενα (Σ) με αυτή (ποσοστό: 78,9%). Μεταξύ των ΜΣ δειγμάτων, σε 13 δείγματα ανιχνεύθηκε η παρουσία γάλακτος ή προϊόντων με βάση το γάλα (ποσοστό: 81,3%) και στα υπόλοιπα 3 ΜΣ δείγματα ανιχνεύθηκε η παρουσία αραχίδων (ποσοστό: 18,7%). Παρουσία αυγού και προϊόντων με βάση το αυγό καθώς και παρουσία γλουτένης δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα από τα δείγματα που ελέγχθηκαν (Διάγραμμα 26).

Διάγραμμα 26: Κατανομή συμφώνων και μη συμφώνων με τη νομοθεσία δειγμάτων για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσσκευασμένα τρόφιμα 2012.

Ανίχνευση γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα

Από το σύνολο των 29 ελεγχθέντων δειγμάτων για την παρουσία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα βρέθηκαν 13 δείγματα ΜΣ με την νομοθεσία (ποσοστό: 44,8%), εκ των οποίων:

- 11 ήταν σοκολάτες εκ του συνόλου 12 δειγμάτων σοκολάτας (ποσοστό: 91,7%), και
- 2 ήταν παγωτά εκ του συνόλου 7 δειγμάτων παγωτών (ποσοστό: 28,6%)

Διάγραμμα 27: Κατανομή σύμφωνα και μη σύμφωνα με τη νομοθεσία δειγμάτων προς την παρουσία γάλακτος & προϊόντων με βάση το γάλα του για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσσκευασμένα τρόφιμα

Ανίχνευση αραχίδων

Από το σύνολο των 15 ελεγχθέντων δειγμάτων για την παρουσία αραχίδων βρέθηκαν 3 δείγματα ΜΣ με την νομοθεσία (ποσοστό: 20%), τα οποία ήταν ζαχαρώδη προϊόντα εκ του συνόλου των 7 δειγμάτων της κατηγορίας (ποσοστό: 42,9%).

Διάγραμμα 28: Κατανομή Σύμφωνα και Μη Σύμφωνα δειγμάτων για την παρουσία αραχίδων του Επίσημου Προγράμματος Ελέγχου για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσσκευασμένα τρόφιμα 2012.

Ανίχνευση αυγού και προϊόντων με βάση το αυγό

Το σύνολο των 15 ελεγχθέντων δειγμάτων για την παρουσία αυγών και προϊόντων με βάση το αυγό βρέθηκαν συμμορφούμενα με την νομοθεσία.

Ανίχνευση γλουτένης

Το σύνολο των 17 επιτυχώς ελεγχθέντων δειγμάτων για την παρουσία γλουτένης βρέθηκαν συμμορφούμενα με την νομοθεσία.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων του προγράμματος συγκεντρώνεται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6: Κατανομή Συμφώνων (Σ) και Μη Συμφώνων (ΜΣ) με την νομοθεσία δειγμάτων ανά εξεταζόμενο αλλεργιογόνο και ανά είδος τροφίμου για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσυσκευασμένα τρόφιμα

A/A	Είδος τροφίμου (πρώτη ύλη & προϊόντα)	Διενεργηθέντες έλεγχοι αριθμός δειγμάτων	Σ δειγματο αριθμός δειγμάτων/%	ΜΣ δειγματο αριθμός δειγμάτων/%
1	Γάλα & προϊόντα	29	16/55,2%	13/44,8%
1.1	Σοκολάτες	12	1/7,3%	11/91,7%
1.2	Παγωτά-Επιδόρπια	7	5/71,4	2/28,6%
1.3	Κακάο-καφές	5	5/100%	0/0%
1.4	Τσάι	5	5/100%	0/0%
2	Αραχίδες	15	12/80%	3/20%
2.1	Ζαχαρώδη προϊόντα	7	4/57,1%	3/42,9
2.2	Σοκολάτες, Γκοφρέτες	5	5/100%	0/0%
2.3	Δημητριακά και προϊόντα	3	3/100%	0/0%
3	Αυγό & προϊόντα	15	15/100%	0/0%
3.1	Παγωτά-Επιδόρπια	4	4/100%	0/0%
3.2	Σάλτσες-ντρέσινγκ, σαλάτες, σούπες	4	4/100%	0/0%
3.3	Παναρισμένα προϊόντα	2	2/100%	0/0%
3.4	Ζυμαρικά	5	5/100%	0/0%
4	Γλουτένη	17	17/100%	0/0%
4.1	Δημητριακά & προϊόντα	7	7/100%	0/0%
4.2	Επιδόρπια	2	2/100%	0/0%
4.3	Σοκολάτας	5	5/100%	0/0%
4.4	Κρέας και προϊόντα	3	3/100%	0/0%
	ΣΥΝΟΛΟ	76	60/78,9%	16/21,1%

10.7. Συμπεράσματα

Το Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου για την ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε προσυσκευασμένα τρόφιμα αποτελεί το Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου με την μεγαλύτερη παραβατικότητα μεταξύ του συνόλου των Προγραμμάτων που διενεργήθηκαν από τον ΕΦΕΤ το έτος 2012. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό μη συμφώνων με την νομοθεσία δειγμάτων ανέρχεται σε 21,1%, εμφανίζοντας μια μικρή αύξηση από το ποσοστό του αντίστοιχου Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου του 2011, το οποίο κυμαίνονταν σε 17,1%.

Μεταξύ των τεσσάρων αλλεργιογόνων συστατικών που ελέγχθηκαν στο Πρόγραμμα του 2012, η παρουσία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα ανιχνεύθηκε στο 44,8% (13/29 δείγματα) του συνόλου των δειγμάτων που ελέγχθηκαν για την παρουσία του. Αναλυτικότερα, στο σύνολο σχεδόν των δειγμάτων σοκολάτας (υγείας, bitter) που ελέγχθηκαν (11/12 δείγματα, 91,7%) ανιχνεύθηκε η παρουσία γάλακτος, αναδεικνύοντας το έντονο πρόβλημα στην συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων, και υποδεικνύοντας ότι η βιομηχανία σχεδόν στο σύνολό της πιθανώς δεν έχει λάβει υπόψη της στο σύστημα διαχείρισης

ποιότητας το συγκεκριμένο κίνδυνο. Παράλληλα, ανίχνευση γάλακτος πραγματοποιήθηκε και στο 28,6% (2/7 δείγματα) δειγμάτων παγωτών (σορμπέ, γρανίτες) που αναλύθηκαν.

Μεταξύ των υπολοίπων αλλεργιογόνων συστατικών που ελέγχθηκαν, η παρουσία αραχίδων ανιχνεύθηκε στο 20% (3/15 δείγματα) των δειγμάτων, το σύνολο των οποίων ήταν ζαχαρώδη προϊόντα (3/7 δείγματα, 42,9%). Τέλος, δεν βρέθηκαν μη σύμφωνα με την νομοθεσία δείγματα ως προς την ανίχνευση αυγού και προϊόντων με βάση το αυγό, καθώς και ως προς την ανίχνευση γλουτένης.

Η υλοποίηση του Προγράμματος κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (76/80 δείγματα, 95%) λαμβάνοντας υπόψη και τη διάθεση μέρους αυτών (προϊόντα για άτομα με δυσανεξία στην γλουτένη) σε εξειδικευμένα καταστήματα και αγορές.

10.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Οδηγία 2000/13/EK
- ✓ Οδηγία 2003/89/EK
- ✓ Οδηγία 2007/68/EK
- ✓ Κανονισμός (ΕΚ) 41/2009

11. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των προσθέτων ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων

11.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος ήταν ο έλεγχος της συμμόρφωσης των τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης με τις διατάξεις της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας όσον αφορά στις περιεχόμενες πρόσθετες ύλες δηλαδή έλεγχος ως προς την ορθή χρήση προσθέτων σε εγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και έλεγχος συμμόρφωσης ως προς τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα προσθέτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών και των γλυκαντικών ουσιών, με βάση τα ισχύοντα νομοθετικά όρια. Το πρόγραμμα περιελάμβανε και έλεγχο ορθής επισήμανσης ως προς την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα όσον αφορά στην ορθή αναγραφή περιεχόμενων προσθέτων/κατηγορίας προσθέτου, την ορθή επισήμανση για τη δήλωση παρουσίας θειωδών και τυχόν παραπλανητική επισήμανση που σχετίζεται με τη μεταφορά ενός προσθέτου στο τελικό προϊόν.

Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος της χρωστικής ερυθρό του Sudan I, II, III και IV στα πλαίσια του Καν.669/2009 όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (κατάργηση της Απόφασης 2005/402 σχετικά με έκτακτα μέτρα όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι).

Στην περίπτωση της παρουσίας των χρωστικών ουσιών E102 (ταρτραζίνη), E104 (κίτρινο κινολίνης), E110 (κίτρινο Sunset), E122 (Καρμοϊσίνη), E124 (Πονσώ 4R) και E129 (Ερυθρό Allura), εκτός από τον έλεγχο υπέρβασης των νομοθετικών ορίων ελέγχθηκε και η συμμόρφωση ως προς τις επιπρόσθετες πληροφορίες αναγραφής των χρωστικών αυτών σε τρόφιμα βάσει του άρθρου 24 του Κανονισμού 1333/2008/EK.

Στην περίπτωση της παρουσίας των θειωδών, εκτός από τον έλεγχο υπέρβασης ορίων ελέγχθηκε και η συμμόρφωση ως προς το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 603/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) (ΦΕΚ 489/Β'/13-4-2005), που αφορά στην επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών και επιβάλλει την επισήμανση των προϊόντων στα οποία ανιχνεύεται διοξείδιο του θείου ή θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 10 mg/kg ή 10 mg/l (εκφρασμένο ως SO₂).

Η επιλογή των προτεραιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου βασίστηκε σε εκτίμηση επικινδυνότητας, με βάση δεδομένα κατανάλωσης του ελληνικού πληθυσμού σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες χρήσεις των προσθέτων, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών ουσιών και γλυκαντικών υλών στις διάφορες κατηγορίες τροφίμων και στις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις, όπως αυτές ισχύουν για το τελικό προϊόν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τα τρόφιμα που συνεισφέρουν περισσότερο στη συνολική πρόσληψη. Για τον καθορισμό του στόχου, λήφθηκαν υπόψη νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η επαναξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για ορισμένες χρωστικές ουσίες καθώς και η έναρξη εφαρμογής του άρθρου 24 του Κανονισμού 1333/2008/EK, σχετικά με τις απαιτήσεις επισήμανσης για τρόφιμα που περιέχουν τις χρωστικές ουσίες E102, E104, E110, E122, E124 και E129.

Επίσης στόχος του προγράμματος ήταν η παρακολούθηση της πραγματικής χρήσης των προσθέτων τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την

πρόσληψη προσθέτων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2001) 542 τελικό) και το άρθρο 27 του Κανονισμού 1333/2008/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της χρήσης προσθέτων τροφίμων βασιζόμενα στην προσέγγιση εκτίμησης επικινδυνότητας και κοινοποιούν τα πορίσματά τους με τη δέουσα περιοδικότητα στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Στόχος της παρακολούθησης ήταν να διερευνώνται κατά πόσο η έκθεση των καταναλωτών σε ορισμένα πρόσθετα τροφίμων οδηγεί σε ενδεχόμενη υπέρβαση της Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης (ΑΗΠ) και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα.

11.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

11.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και Ηλείας
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
- ✓ Περιφερειακή Δ/ση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Δράμας, Έβρου Ξάνθης και Ροδόπης
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Δ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Α' Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Χ.Υ. Ηρακλείου του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Χ.Υ. Βόλου του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Χ.Υ. Καβάλας του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Χ.Υ. Ιωαννίνων του Γενικού Χημείου του Κράτους

1.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο

Προγραμματίστηκαν 706 έλεγχοι σε διάφορα είδη τροφίμων και διενεργήθηκαν 630 Το ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανήλθε στο 89%. Η υστέρηση που εμφανίζεται στην υλοποίηση του προγράμματος που αφορούσε την ΠΔΑ και την ΠΔΗ οφείλεται στο

γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε μέρος των ελέγχων που είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν οι αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Διάγραμμα 29: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου προσθέτων στα τρόφιμα.

Οι ανωτέρω έλεγχοι έγιναν σε προϊόντα τα οποία προορίζονταν να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης. Οι έλεγχοι ανάλογα με το είδος τροφίμου ζωικής ή φυτικής προέλευσης αφορούσαν στις πρόσθετες ουσίες που φαίνονται στους Πίνακες 7 & 8, αντίστοιχα.

Πίνακας 7: Είδος δείγματος και είδος εξέτασης για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

α/α	Είδος δείγματος	Είδος εξέτασης
1	Μαγιονέζα	Σορβικά Βενζοϊκά
2	Μαλάκια, καρκινοειδή και κεφαλόποδα κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα (γαρίδες, σουπιές, καλαμάρια, κ.ά.)	Θειώδη
3	Πολτός ψαριών και καρκινοειδών	Χρωστικές
4	Καπνιστά ψάρια, προμαγειρεμένα καρκινοειδή	Χρωστικές
5	Προϊόντα με βάση το κρέας, κρεατοσκευάσματα (παρασκευάσματα νωπού κιμά, νωπά λουκάνικα, νωπά σουβλάκια κ.ά.)	Φωσφορικά
6	Τυριά (αρωματισμένο λιωμένο τυρί, τυρί προσυσκευασμένο σε φέτες, τυρί σε στρώσεις και τυρί με πρόσθετα τρόφιμα, σκληρό, ημίσκληρο και ανακατεργασμένο τυρί σε φέτες ή τριμμένο, κ.ά.)	Σορβικά
7	Αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το Γάλα και επιδόρπια γιαουρτιού, Επιδόρπια με άρωμα φρούτου	Σορβικά Βενζοϊκά
8	Σκληρά, ημίσκληρα και ημιμαλακά τυριά	Ναταμυκίνη
9	Σαλάτες (ταραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, ρώσικη, τζατζίκι, πατατοσαλάτα, τυροσαλάτα, φάρμα κηπουρού,	Σορβικά Βενζοϊκά

	τυροκαυτερή φάβα σε άλλειμα, άλλειμα πιπεριάς κ.λ.π.) Να ληφθούν κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας	
10	Ιχθυηρά	Βορικά

Πίνακας 8: Είδος δείγματος και είδος εξέτασης για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης

α/α	Είδος δείγματος	Είδος εξέτασης
1	Οπωροκηπευτικά σε ξύδι, άλμη ή λάδι (εκτός από τις ελιές), κίτρινες πιπεριές σε άλμη	Σορβικά Βενζοϊκά Θειώδη
2	Ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές (π.χ. πολτός ελιάς)	Σορβικά Βενζοϊκά
3	Ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα και γλασαρισμένα οπωροκηπευτικά π.χ. ανανάς, παπάγια κλπ ζαχαρωμένα	Σορβικά Βενζοϊκά Θειώδη Χρωστικές (στην κρίση του εργαστηρίου)
4	Μαρμελάδες, ζελέδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών και άλλα προϊόντα επάλειψης με βάση τα φρούτα όπως πουρές φρούτων, πούλπες φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων "χαμηλών θερμίδων"	Σορβικά Βενζοϊκά (στα χαμηλών θερμίδων) Θειώδη
5	Τελικές επικαλύψεις (σιρόπι για τηγανίτες, αρωματισμένο σιρόπι για μιλκσέικ και παγωτό, παρόμοια προϊόντα)	Σορβικά
6	Γλυκά κουταλιού	Θειώδη Χρωστικές (στην κρίση του εργαστηρίου)
7	Αποξηραμένα φρούτα όπως βερίκοκα, ροδάκινα, σταφύλια, δαμάσκηνα και σύκα, μπανάνες, μήλα και αχλάδια και άλλα (συμπεριλαμβανομένων των φλοιοκάρπων ξηρών καρπών). Ο έλεγχος να εστιαστεί σε εμπόρους ξηρών καρπών.	Θειώδη
8	Αποξηραμένα μανιτάρια, αποξηραμένη τομάτα	Θειώδη
9	Σιρόπι γλυκόζης	Θειώδη
10	Προσσκευασμένο ψωμί, προσσκευασμένο ψωμί σε φέτες και ψωμί σίκαλης, ψωμί μειωμένων θερμίδων.	Σορβικά Προπιονικό οξύ
11	Μερικώς ψημένα, προσσκευασμένα αρτοσκευάσματα (π.χ. Αραβικές πίτες και πίτες για σουβλάκια). Ο έλεγχος να εστιαστεί και σε προμηθευτές χώρων μαζικής εστίασης.	Σορβικά Προπιονικό οξύ
12	Εκλεκτά αρτοσκευάσματα (κέικ, croissant, τσουρέκια)	Σορβικά Προπιονικό οξύ
13	Ελεύθερα αλκοόλης αρωματισμένα ποτά και ποτά από φρούτα (όχι χυμοί ή νέκταρ)	Σορβικά Βενζοϊκά Θειώδη (μόνο όταν περιέχουν γλυκόζη)
14	Ενεργειακά ποτά, ισotonικά, έντονα χρωματισμένα	Σορβικά Βενζοϊκά Χρωστικές (στην κρίση του εργαστηρίου)

15	Λευκά λαχανικά και όσπρια (π.χ. μανιτάρια, όσπρια και αγκινάρες σε κονσέρβες και δοχεία)	Θειώδη
16	Σπορέλαια	Αντιοξειδωτικά
17	Προψημένες φέτες πατάτας. Ο έλεγχος να εστιαστεί και σε χώρους μαζικής εστίασης.	Σορβικά
18	Προϊόντα μειωμένων θερμίδων με συνθετικές γλυκαντικές ύλες (αναψυκτικά, αρωματισμένα ποτά, ποτά με βάση χυμούς φρούτων, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παρασκευάσματα οπωροκηπευτικών, ζελέδες, φρούτα σε κονσέρβες ή βάζα, γλυκά, τσουρέκια, κλπ) όλα μειωμένων θερμίδων ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα	Συνθετικές γλυκαντικές ύλες (στην κρίση του εργαστηρίου)
19	Τσίχλες και άλλα χρωματιστά ζαχαρώδη παρασκευάσματα (όχι γνωστές μάρκες), γρανίτες, καραμέλες, γλειφιτζούρια, μικροκαραμέλες αρωματισμού της αναπνοής, με έντονα χρώματα	Χρωστικές
20	Σάλτσες πικάντικες, Ketchup Chili	Ερυθρό του SUDAN
21	Έγχρωμα μπαχαρικά (chilli, κόκκινο πιπέρι κλπ) σε προϊόντα χύμα, ιδιωτικής ετικέτας	Ερυθρό του SUDAN
22	Σνακς με βάση τα σιτηρά ή το άμυλο, πικάντικα, έντονα χρωματισμένα	Ερυθρό του SUDAN Χρωστικές (στην κρίση του εργαστηρίου)

11.5 Εξέταση δειγμάτων

Το είδος εξέτασης και οι αντίστοιχες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ανά Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους φαίνονται αναλυτικά στους Πίνακες 9-12. Η γνωμάτευση βασίστηκε στα αναλυτικά αποτελέσματα και την επισήμανση η οποία ήταν καθοριστική για την πορεία και το είδος των χημικών δοκιμών και διαμορφώθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο διάστημα εμπορίας του τροφίμου.

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία επικύρωσης ή ειδικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στη μέθοδο εξέτασης καθώς και στοιχεία από την διεθνή βιβλιογραφία.

Τα εργαστήρια που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν διαπιστευμένα στις μεθόδους των ανωτέρω πινάκων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025 ή διέθεταν επικυρωμένες μεθόδους. Σημειώνεται ότι οι επικυρωμένες μέθοδοι αφορούσαν μόνο εργαστήρια που ήταν ήδη διαπιστευμένα όσον αφορά ελέγχους σε πρόσθετα τροφίμων και τα οποία αναμένεται να προβούν στην τελική διαπίστευση των εν λόγω μεθόδων ανάλυσης.

Πίνακας 9: ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΑ: Πρόσθετα και μέθοδος εξέτασης ανά Χημική Υπηρεσία

Πρόσθετο(α)	Α' ΧΥ Πειραιά	Β' ΧΥ Θεσ/κης	ΧΥ Βόλου	ΧΥ Καβάλας
Θειώδη	Ιωδιομετρική, Κ.Τ (b), Επικυρωμένη, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Μέρος Β' Μέθοδος Δ-3, Foodstuffs – Determination of sulphite EN 1988- 1 Feb. 1998 CEN, ΚΤΠ Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC	Ογκομετρική, Διαπιστευμένη, ΚΤΠ, EN 12856:1999	Ογκομετρική, Διαπιστευμένη, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Μέρος Β' Μέθοδος Δ-3, Foodstuffs – Determination of sulphite EN 1988-1 Feb. 1998 CEN, ΚΤΠ Αρθρ. 33 – Dir 95/2/EC B	Ογκομετρική, Διαπιστευμένη, ΚΤΠ Αρθρ. 33 -Dir 95/2/EC, Καν.(ΕΟΚ) 2676/1990, Παρ.25 και στην TANNER METHOD: MGLH1963vol.54p.158
Φωσφορικά	Εσωτερική Φωτομετρική βασισμένη μέθοδο Hanson, Επικυρωμένη, ΚΤΠ Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC	Φασματοφωτομετρική, Επικυρωμένη, ΚΤΠ		
Βορικά	Επικυρωμένη, Εσωτερική Φωτομετρική μέθοδος βασισμένη στο Standard Methods of Analysis of water and waste 450-BC			
Χρωστικές της οδ. 94/36/ΕΚ, παράρτημα ΙΙΙ, (ΚΤΠ άρθρο 35), ειδικότερα Ε 104, Ε 110 και Ε 124	Εσωτερική μέθοδος με ΗPLC, Επικυρωμένη, ΚΤΠ Αρθρ. 35 - Dir 94/35/EC			

Πίνακας 10: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ: Πρόσθετα και μέθοδος εξέτασης ανά Χημική Υπηρεσία

Πρόσθετο(α)	Α' ΧΥ Πειραιά	Β' ΧΥ Θεσ/κης	ΧΥ Βόλου	ΧΥ Καβάλας
Σορβικά, βενζοϊκά σε σουίπες, ζωμούς και κονσομέ κρέατος		ΗPLC, Διαπιστευμένη, Γερμανικός Κώδ. Τροφ., Method §35,00.00- 9 of LMGB (Lebensmittel BundesGesetz), ΚΤ&Π Αρθρ. 33 ΠΑΡ ΙΙΙ Α' - Dir 95/2/EC	ΗPLC, Διαπιστευμένη, Γερμανικός Κώδ. Τροφ. Method §35,00.00-9 of LMGB (Lebensmittel BundesGesetz), ΚΤΠ - Άρθρο 33 Παρ/μα ΙΙΙ -Τμήμα Α	ΗPLC-DAD, Διαπιστευμένη, Εσωτ. Μέθ. βασισμένη στην Amtliche Sammlung par.35 LMBG,L/1984, ΚΤΠ Αρθρ. 33 – Dir 95/2/EC
Φωσφορικά σε προϊόντα με βάση το κρέας, κρεατοσκευάσματα	Εσωτερική Φωτομετρική βασισμέ- νη μέθοδο Hanson, Επικυρωμένη, ΚΤΠ Αρθρ. 33 -Dir 95/2/EC	Φασματοφωτομετρική, Επικυρωμένη, ΚΤΠ		

Πίνακας 11: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ: Πρόσθετα και μέθοδος εξέτασης ανά Χημική Υπηρεσία

Πρόσθετο(α)	Α' ΧΥ Πειραιά	Β' ΧΥ Θεσ/κης	ΧΥ Βόλου	ΧΥ Καβάλας
Σορβικά	Εσωτερική μέθοδος με HPLC , βασισμένη στον Γερμανικό Κώδικα LMBG 35, Επικυρωμένη, Γερμανικός Κώδ. Τροφ., Method §35,00.00-9 of LMGB (Lebensmittel BundesGesetz), ΚΤΠ Αρθρ. 33 ΠΑΡ ΙΙΙ Α' -Dir 95/2/EC	HPLC, Διαπιστευμένη, Γερμανικός Κώδ. Τροφ., Method §35,00.00-9 of LMGB (Lebensmittel BundesGesetz), ΚΤΠ Αρθρ. 33 ΠΑΡ ΙΙΙ Α' - Dir 95/2/EC	HPLC, Διαπιστευμένη, Γερμανικός Κώδ. Τροφ. Method §35,00.00-9 of LMGB (LebensmittelBundesGesetz), ΚΤΠ - Άρθρο 33 Παρ/μα ΙΙΙ - Τμήμα Α	HPLC-DAD, Διαπιστευμένη, Εσωτ. Μέθ .βασισμένη στην Amtliche Sammlung par.35 LMBG,L/1984, ΚΤΠ Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC
Ναταμυκίνη	Εσωτερική Επικυρωμένη μέθοδος, βασισμένη στο ISO 9233/1			

Πίνακας 12: ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Πρόσθετα και μέθοδος εξέτασης ανά Χημική Υπηρεσία

Πρόσθετο(α)	Δ' ΧΥ Αθηνών	Β' ΧΥ Θεσ/κης	ΧΥ Ιωαννίνων	ΧΥ Ηρακλείου	ΧΥ Βόλου	ΧΥ Καβάλας
Σορβικά, βενζοϊκά	HPLC-DAD, Διαπιστευμένη, Γερμανικός Κώδ. Τροφ., Method §35,00.00-9 of LMGB (Lebensmittel BundesGesetz), ΚΤ&Π Αρθρ. 33 ΠΑΡ ΙΙΙ Α' - Dir 95/2/EC					
Θειώδη	Ογκομετρική, Διαπιστευμένη, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Μέρος Β' Μέθοδος Δ-3, Foodstuffs - Determination of sulphite EN 1988-1 Feb. 1998 CEN , ΚΤΠ Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC	Ογκομετρική Διαπιστευμένη, άρθρο 67 ΚΤΠ, Οδηγία 2001/110	Ογκομετρική Επικυρωμένη , Καν. ΕΚ 1493/99, ΚΤΠ.	-	Ογκομετρική Διαπιστευμένη, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Μέρος Β' Μέθοδος Δ-3, Foodstuffs- Determination of sulphite EN 1988-1 Feb. 1998 CEN, Κ&Π Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC	Ογκομετρική Διαπιστευμένη, Εσωτ. Μέθ. βασισμένη ΕΛΟΤ. EN12856:1999, ΚΤ&Π Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC, Καν.((ΕΟΚ) 2676/1990, Παρ.25 και στην TANNER METHOD: MGLH1963 vol.54p.158
Προπιονικό οξύ	GC - FID, Διαπιστευμένη Determination of propionic acid in bread (LMBG § 35, L-17.00/14),ΚΤΠ Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC	Αέρια Χρωματογραφία, Επικυρωμένη, ΚΤΠ	GC - FID, Διαπιστευμένη, Determination of propionic acid in bread (LMBG §35, L-17.00/14),ΚΤ&Π Αρθρ. 33 - Dir 95/2/EC			

Συνθετικές Γλυκαντικές (Ασπαρτάμη, Ακεσουλφάμη Κ, σακχαρίνη, κυκλαμικά, σουκραλόζη)	Ασπαρτάμη, Ακεσουλφάμη Κ, σακχαρίνη: HPLC, Επικυρω-μένη, EN 12856 April 1999, ΚΤΠ Αρθρ. 68 – Dir 94/35/EC Κυκλαμικά: HPLC, Επικυρωμέ-νη, EN 12857 April 1999, ΚΤ&Π Αρθρ. 68 – Dir 94/35/EC Σουκραλόζη: HPCL-RID, Επικυρωμένη, Determination of sucralose in foods, LGC FFF/B1-3010, ΚΤΠ Αρθρ. 68 - Dir 94/35/EC	HPLC, Διαπιστευμένη, Κωδικός Μεθόδου : ΜΕΘΤΡΦ 041				HPLC, Διαπιστευμένη, ΚΤ&Π Αρθρ. 35 – Dir 94/35/EC (για προϊόντα φρούτων και λαχανικών) HPLC, Διαπιστευμένη, Εσωτ. Μέθ. Βασισμένη ΕΛΟΤ. EN12856:1999, ΚΤΠ Αρθρ. 33 , 35-Dir 95/2/EC και Dir 94/35/EC, ΚΤΠ Αρθρ. 33,68- Dir 95/2/EC και 94/35/EC (για μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού) HPLC, Διαπιστευμένη, Εσωτ. Μέθ. βασισμένη ΕΛΟΤ. EN12856:1999, ΚΤΠ(για επιδόρπια)
Αντιοξειδωτικά (ΒΗΑ, ΒΗΤ, ΤΒΗQ)	HPLC, Επικυρωμένη, British Standard 684 Section 2.36 1983 - ISO 6463-1982, JAOCS Vol 68 No 6 (June 1991), ΚΤΠ Αρθρ. 33 ΠΑΡ ΙΙΙ Δ' - Dir 95/2/EC					
Χρωστικές της οδ. 94/36/ΕΚ, παράρτημα ΙΙΙ, (ΚΤΠ άρθρο 35) και ειδικότερα Ε 104, Ε 110 και Ε 124	HPLC, Διαπιστευμένη, Public Analyst's Laboratory, Cork. Method 3/6:Water Soluble Colours in Food, issue No 1, issue date 1-10-98, ΚΤΠ Αρθρ. 35 - Dir 94/36/EC	HPLC, Διαπιστευμένη, Public Analyst's Laboratory, Cork. Method 3/6: Water Soluble Colours in Food, issue No 1, issue date 1-10-98, ΚΤΠ Αρθρ. 35 - Dir 94/36/EC				
Χρωστική Αννάπτο Ε160b	Εσωτερική Μέθοδος					
Ερυθρό του Sudan	HPLC, Διαπιστευμένη, NEWS NOTIFICATION 03/92 (RASFF NEWS – Brussels, 20 December 2003), ΚΤ&Π Αρθρ. 35 - Dir 94/36/EC	HPLC, Επικυρωμένη Ι, NEWS NOTIFICATION 03/92 (RASFF NEWS – Brussels, 20 December 2003), ΚΤΠ Αρθρ. 35 - Dir 94/36/EC				

11.6 Αποτελέσματα

Από τους διενεργηθέντες ελέγχους προέκυψαν 21 μη συμμορφούμενα δείγματα (δηλαδή ποσοστό 4,2% επί του συνόλου των δειγμάτων που αναλύθηκαν). Οι λόγοι μη συμμόρφωσης των εξεταζόμενων δειγμάτων ήταν:

- ✓ Υπέρβαση μέγιστων επιτρεπόμενων νομοθετημένων ορίων προσθέτων
- ✓ Μη δήλωση προσθέτων στην ετικέτα του τροφίμου
- ✓ Εσφαλμένη επισήμανση όσον αφορά την αναγραφή της κατηγορίας του προσθέτου ή το είδος του προσθέτου

Διάγραμμα 30: Ποσοστό μη συμμορφούμενων δειγμάτων επί του συνόλου των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έγιναν για τις πρόσθετες ουσίες σε διάφορα τρόφιμα .

11.7 Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι τα τρόφιμα που διακινούνται στην ελληνική αγορά εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, επομένως για τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου η προστασία της υγείας των καταναλωτών είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παρόλα αυτά, λόγω της ευρύτατης χρήσης των προσθέτων και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου, η συνεχής παρακολούθηση των συγκεκριμένων χημικών κινδύνων σε διάφορα είδη τροφίμων κρίνεται αναγκαία. Η εναλλαγή των κατηγοριών τροφίμων που επιλέγονται να ελεγχθούν κάθε χρόνο εξασφαλίζει τον έλεγχο του συνόλου της αγοράς.

11.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση των προσθέτων ουσιών στα τρόφιμα προκύπτει από:

- ✓ την Οδηγία 95/2/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εναρμόνιση και ενσωμάτωση στο Άρθρο 33 του ΚΤΠ.
- ✓ την Οδηγία 2008/84/EK της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών» (κωδικοποιημένη έκδοση, αντικαθιστά την οδηγία 96/77/EK της Επιτροπής και τις τροποποιήσεις της)

- ✓ την Οδηγία 94/36/EK της Επιτροπής «για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εναρμόνιση και ενσωμάτωση στο Άρθρο 35 του ΚΤΠ.
- ✓ την Οδηγία 2008/128/EK της Επιτροπής «για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα» (κωδικοποιημένη έκδοση, αντικαθιστά την οδηγία 95/45/EK της Επιτροπής με τις τροποποιήσεις της)
- ✓ την Οδηγία 94/35/EK της Επιτροπής «για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εναρμόνιση και ενσωμάτωση στο Άρθρο 68 του ΚΤΠ.
- ✓ την Οδηγία 2009/163/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα όσον αφορά το γλυκαντικό νεοτάμη»
- ✓ την Οδηγία 2008/60/EK της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» (κωδικοποιημένη έκδοση, αντικαθιστά την οδηγία 95/31/EK της Επιτροπής με τις τροποποιήσεις της)
- ✓ την Οδηγία 94/54/EK της Επιτροπής «σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2004/77/EK
- ✓ τον Κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 238/2010 της Επιτροπής και ισχύει
- ✓ τον Κανονισμό (ΕΚ) 1331/2008 για την ενιαία διαδικασία έγκρισης προσθέτων, ενζύμων, αρωματικών
- ✓ τον Κανονισμό (ΕΕ) 257/2010 της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος για την επαναξιολόγηση εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων
- ✓ τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 238/2010 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση του παραρτήματος V του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για ποτά με περισσότερο από 1,2% κατ' όγκο αλκοόλης και τα οποία περιέχουν ορισμένες χρωστικές τροφίμων
- ✓ την Απόφαση 603/2004 του Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 489/Β'/13-4-2005), που αφορά στην επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών, τροποποίηση του άρθρου 11 του ΚΤΠ
- ✓ την Απόφαση 2004/92 της Επιτροπής σχετικά με έκτακτα μέτρα όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι, για τον έλεγχο Sudan I, II, III και V
- ✓ Οδηγία 2009/163/EK για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/35/EK για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα όσον αφορά στο γλυκαντικό νεοτάμη
- ✓ Οδηγία 2010/69/Ε.Ε. για την τροποποίηση των Παραρτημάτων της Οδηγίας 95/2/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

- ✓ Κανονισμός (ΕΕ) 1131/2011, για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους γλυκοζίτες στεβιόλης.

Η σχετική Κοινοτική Νομοθεσία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα <http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm>

Επίσημος έλεγχος για τα εμφιαλωμένα νερά.

12. Επίσημος έλεγχος για τα εμφιαλωμένα νερά

12.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 60 εμφιαλωτήρια νερού, εκ των οποίων 80% περίπου είναι εμφιαλωτήρια φυσικού μεταλλικού νερού⁶. Επίσης, δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 35 επιχειρήσεις συσκευασίας επιτραπέζιου νερού σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Εμφιαλώσεων Νερού.

Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην Ε.Ε. είναι 104L⁷ ενώ στην Ελλάδα είναι 98,2L, καθώς εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού καταναλώνει το νερό δικτύου (Διάγραμμα 31).

Η κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην χώρα μας παρέμεινε σχεδόν σταθερή την τελευταία τριετία (υπολογίζεται η κατανάλωση σε 100L/άτομο/έτος ετησίως, ενώ οι εξαγωγές (σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) το 2010 ανήλθαν συνολικά σε 6.666.336 Ευρώ (έναντι 9.820.672 Ευρώ το 2009)

Source: Canadean

Διάγραμμα 31: Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στις χώρες της Ε.Ε.²

Το εμφιαλωμένο νερό είναι προϊόν με έντονη ανάπτυξη στον τομέα τροφίμων και ποτών καθώς τυγχάνει μεγάλης εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια του.

⁶ στοιχεία Σ.Ε.ΦΥ.ΜΕ.Ν - Σύνδεσμος Εταιριών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού

⁷ στοιχεία 2012, Πηγή: European Federation of Bottled water

Τα φυσικά μεταλλικά νερά, έχουν δεσπόζουσα θέση στον τομέα των εμφιαλωμένων νερών, καθώς θεωρούνται από τους καταναλωτές πιο «αγνά». Στην Ε.Ε. το 83% των πωλήσεων ήταν φυσικά μεταλλικά νερά, ενώ σημαντικό μερίδιο αγοράς έχουν τα ανθρακούχα νερά που φθάνει το 42% των μεταλλικών νερών (σχήμα 2).

Διάγραμμα 32: Πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών στην Ευρώπη κατά το 2012. Πηγή: European Federation of Bottled water

Τα φυσικά μεταλλικά νερά βρίσκονται μέσα στα υπεδafικά πετρώματα και στρώματα που είναι υδροπερατά και τα οποία ανανεώνονται και εμπλουτίζονται κατά την κατείσδυση της βροχής και του νερού από την τήξη του χιονιού.

Ο έλεγχος των νερών αυτών είναι επιτακτικός γιατί μπορούν να υποβαθμιστούν από τα πετρώματα με τα οποία έρχονται σε επαφή και επομένως δύναται ουσίες να διαλυθούν στο νερό αλλά και από άλλους ανθρωπογενείς κινδύνους όπως αποχετευτικά δίκτυα, απορρίμματα, υγρά απόβλητα, αλλά και από διείσδυση της θάλασσας.

Επίσης ελλείπει σταδίου απολύμανσης, τα φυσικά μεταλλικά νερά επιδέχονται μικροβιακής επιμόλυνσης στην μονάδα παραγωγής, ενώ οι κακές συνθήκες αποθήκευσης επιβαρύνουν το εμφιαλωμένο νερό.

Τέλος και η συσκευασία μπορεί να επιφέρει προβλήματα στην ποιότητα του νερού. Συνήθως πρόκειται για φιάλες PET ή γυάλινες και πώματα PET ή μεταλλικά. Τα υλικά συσκευασίας ενέχουν κινδύνους φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς.

Σκοπός του επίσημου ελέγχου είναι η παρακολούθηση της συμμόρφωσης όλων των εμφιαλωμένων νερών (φυσικών μεταλλικών, νερών πηγής και επιτραπέζιων) με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Εθνική νομοθεσία ως προς τις χημικές, τις μικροβιολογικές παραμέτρους και τα βρωμικά ιόντα ώστε να εξασφαλίζεται σε υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Επίσης, σκοπός του ελέγχου είναι και η διερεύνηση των επιπέδων του βορίου (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/40/ΕΚ), στα φυσικά μεταλλικά νερά, καθώς και των επιπέδων εξασθενούς χρωμίου σε κάποια εμφιαλωμένα νερά, σε διερευνητικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξουν στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για την ανάγκη θέσπισης ή μη σχετικής νομοθεσίας.

12.2 Χρόνος Υλοποίησης

Ιούνιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

12.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτ. Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (ΠΔΠ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Έβρου
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ ΓΧΚ - Δ/ση Περιβάλλοντος
- ✓ ΓΧΚ - Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών
- ✓ ΓΧΚ - Β' Χημική Υπηρεσία Θεσ/νίκης
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Σερρών
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Ρόδου
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας

12.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στους κάτωθι χημικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες:

- ✓ Βαρέα μέταλλα: Χρώμιο*, Μαγγάνιο, Κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Αρσενικό
- ✓ *Ειδικότερα για το χρώμιο διενεργήθηκε και διερευνητικό πρόγραμμα για τον προσδιορισμό του εξασθενούς χρωμίου [Cr (VI)] και τη σύγκριση του με το ολικό χρώμιο (Cr total) στα εμφιαλωμένα νερά
- ✓ Βρωμικά
- ✓ Βόριο
- ✓ Ανιόντα: Φθοριούχα, Χλωριούχα, Νιτρώδη, Νιτρικά, Θειικά
- ✓ Μικροβιολογικές παράμετροι: Κολοβακτηριοειδή, *Escherichia Coli*, Εντερόκοκκοι, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium perfringens* (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων), Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 22°C, Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 37°C

Προγραμματίστηκαν 116 έλεγχοι (ΠΔΑ: 20, ΠΔΚΜ: 10, ΠΔΘ: 10, ΠΔΗ: 14, ΠΔΑΜΘ: 10, ΠΔΒΑ:20, ΠΔΚ: 20, ΠΔΔΕ: 10) και υλοποιήθηκαν 105 (ΠΔΑ: 20, ΠΔΚΜ: 10, ΠΔΘ: 10, ΠΔΗ: 14, ΠΔΑΜΘ: 10, ΠΔΒΑ:9, ΠΔΚ: 22, ΠΔΔΕ: 10), δηλαδή το ποσοστό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν 87,5%.

Διάγραμμα 33: Κατανομή προγραμματισμένων και υλοποιηθέντων ελέγχων εμφιαλωμένων νερών

12.5 Εξέταση δειγμάτων

Τα δείγματα εξετάστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους:

- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ με ιοντική χρωματογραφία που βασίζεται στο ΑΡΗΑ 4140, και ΕΛΟΤ EN ISO 10304.01:1995. για τα ανιόντα.
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης που βασίζεται στο ΑΡΗΑ 3113 και στη μέθοδο USEPA 200.9, Rev. 3, 1998 για τα βαρέα μέταλλα
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ με ιοντική χρωματογραφία που βασίζεται στις μεθόδους USEPA 3170, Rev. 2.0, 2001, 326.0, Rev.1.0, 2002, για τα βρωμικά ιόντα
- ✓ ISO 7899-2:2000 για τον προσδιορισμό κοπρανωδών στρεπτοκόκκων (εντεροκόκκων)
- ✓ Μέθοδος διήθησης μεμβρανών με χρήση MLSA, ισοδύναμη με την ISO 9308-1:2000, για την καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών, κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών και E.Coli με διήθηση σε μεμβράνες.
- ✓ ΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001 για τον προσδιορισμό *Clostridium perfringens* συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων
- ✓ ISO 6222: 1999 για τον προσδιορισμό συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22°C και 36°C
- ✓ ISO 9308-1:2000 για τον προσδιορισμό κολοβακτηριοειδών και E. Coli
- ✓ ISO 16266:2006 για τον προσδιορισμό *Pseudomonas aeruginosa*

12.6 Αποτελέσματα

Από τα 53 δείγματα εμφιαλωμένων νερών που εξετάστηκαν (105 δειγματοληψίες), τα:

- 43 ήταν ελληνικής προέλευσης.

- 10 ήταν προέλευσης άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών.

Διάγραμμα 34: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στα πλαίσια των προγραμμάτων επισήμου ελέγχου για τον έλεγχο των εμφιαλωμένων νερών

Από το σύνολο των 105 δειγμάτων που ελέγχθηκαν για περίπου 2.100 εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργήθηκαν μόνο 2 δείγματα βρέθηκαν μη κανονικά – μη ασφαλή, ως προς το μικροβιακό φορτίο.

Επίσης, κανένα από τα 30 δείγματα που ελέγχθηκαν για εξασθενές χρώμιο δεν υπερέβαινε το όριο της νομοθεσίας των 50μg/L που αφορά στο συνολικό χρώμιο.

Διάγραμμα 35: Κατανομή δειγμάτων ως προς τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

12.7 Συμπεράσματα

Κατά το πρόγραμμα επισήμου ελέγχου εμφιαλωμένων νερών ελέγχθηκαν προϊόντα από πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Ο διαρκής έλεγχος των εμφιαλωμένων νερών (εγχώρια και μη) γίνεται με σκοπό τη σύννομη διάθεση τους ως προς χημικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες επικινδυνότητας καθώς και ως προς την επισήμανση.

Ο ΕΦΕΤ ως κεντρική αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα των ελέγχων των εμφιαλωμένων νερών, ενημέρωσε με άμεσο τρόπο το καταναλωτικό κοινό για τα δείγματα νερού που εντοπίστηκαν στην αγορά και ήταν μη ασφαλή / μη κανονικά και έπρεπε να ανακληθούν άμεσα.

Στο site του ΕΦΕΤ έχουν αναρτηθεί τα σχετικά δελτία τύπου και οι αντίστοιχες σελίδες αναφέρονται παρακάτω:

- http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=644 (6/6/12)
- http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=668 (18/7/12)
- http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=671 (19/7/12)
- http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=673 (24/7/12)
- http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=700 (7/8/12)
- http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=709 (27/8/12)
- http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=817 (3/12/12)

Το μηδενικό ποσοστό θετικών δειγμάτων ως προς τους χημικούς κινδύνους αποδεικνύει ότι έως σήμερα η Ελλάδα διαθέτει αξιόπιστες πηγές νερού, καλής ποιότητας.

Το μικρό ποσοστό θετικών δειγμάτων ως προς τους μικροβιολογικούς κινδύνους αποδεικνύει εμμέσως την ανάγκη συχνότερων ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των εμφιαλωμένων νερών στα σημεία εμφιάλωσης, καθώς τα προβλήματα κυρίως εντοπίζονταν στις επιχειρήσεις.

Επίσης, θα πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία έλεγχος του τρόπου και των συνθηκών αποθήκευσης των εμφιαλωμένων νερών.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων του 2012 αξιολογήθηκαν και σε αυτά βασίστηκε ο σχεδιασμός του προγράμματος που αφορά τον επίσημο έλεγχο των εμφιαλωμένων νερών του 2013.

Ειδικότερα, για την περίπτωση του εξασθενούς χρωμίου, πραγματοποιήθηκε διερευνητικό πρόγραμμα, που κατέδειξε ότι όλα τα εμφιαλωμένα νερά πληρούν το όριο του ολικού χρωμίου που ορίζει η νομοθεσία και επομένως τα επίπεδα του εξασθενούς χρωμίου ως μέρος του ολικού χρωμίου (αποτελεί περίπου το 90-98% του ολικού χρωμίου στο νερό) είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων.

12.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, «σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών» (L164/45/26.6.09). Η εν λόγω Οδηγία αποτελεί αναδιτύπωση των Οδηγιών 80/777/ΕΟΚ (L 229/30.8.80) και 96/70/ΕΚ (L 299/23.11.1996) αντίστοιχα, οι οποίες έχουν εναρμονισθεί στην Ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις Π.Δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α'/9.11.1983) και Υ.Α. Υ2/οικ. 329/1998 (ΦΕΚ 114/Β'/12.2.1998), καθώς επίσης και της ΚΥΑ 56561/04 (ΦΕΚ 887/Β'/15.06.2004), η οποία αποτελεί εναρμόνιση της Οδηγίας 2003/40/ΕΚ.
- ✓ Κ.Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/26-4-07 (ΦΕΚ 630/Β'/2007) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

- ✓ Υ.Δ. Α1β/4841/1979 (ΦΕΚ 696/Β' /1979) «Περί ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών».
- ✓ Κώδικας Τροφίμων και Ποτών.
- ✓ www.efet.gr

Επίσημος έλεγχος των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

13. Επίσημος έλεγχος των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

13.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η διασφάλιση της συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα με τους Κανονισμούς 1935/2004/ΕΚ, 2023/2006/ΕΚ και τα σχετικά άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

13.2 Χρόνος Υλοποίησης

Ιούνιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

13.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επίσημου Ελέγχου:

- ✓ ΓΧΚ - Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών
- ✓ ΓΧΚ - Δ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών

13.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Οι προτεραιότητες του επίσημου ελέγχου για τα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα για το έτος 2012, ήταν ο έλεγχος συμμόρφωσης των πλαστικών, των κεραμικών και των υλικών από χαρτί και χαρτόνι.

Οι έλεγχοι στα πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα επικεντρώθηκαν στις κάτωθι παραμέτρους:

- ✓ Ολική μετανάστευση
- ✓ Φορμαλδεΐδη και μελαμίνη
- ✓ Πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες
- ✓ Πλαστικοποιητές

Οι έλεγχοι στα κεραμικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα επικεντρώθηκαν στις κάτωθι παραμέτρους:

- ✓ Μόλυβδος
- ✓ Κάδμιο

Οι έλεγχοι σε χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας σε επαφή με τρόφιμα επικεντρώθηκαν στις κάτωθι παραμέτρους:

✓ Μόλυβδος

Προγραμματίστηκαν 95 έλεγχοι (ΠΔΑ: 26, ΠΔΚΜ: 15, ΠΔΘ: 11, ΠΔΗ: 11, ΠΔΑΜΘ: 8, ΠΔΒΑ:4, ΠΔΚ: 11, ΠΔΔΕ: 9) και τελικώς υλοποιήθηκαν 85 έλεγχοι (ΠΔΑ: 24, ΠΔΚΜ: 9, ΠΔΘ: 11, ΠΔΗ: 10, ΠΔΑΜΘ: 8, ΠΔΒΑ:4, ΠΔΚ: 10, ΠΔΔΕ: 9), δηλαδή το ποσοστό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν 89,5%.

Επίσης, προγραμματίστηκαν 40 έλεγχοι στο πλαίσιο των κάτωθι διερευνητικών προγραμμάτων

- για τον έλεγχο φθαλικών εστέρων σε συσκευασίες τροφίμων από χαρτί
- για τους φωτοεκκινητές εκτυπωτικών μελανιών σε χάρτινες συσκευασίες ξηρών τροφίμων
- για τον έλεγχο μετανάστευσης καδμίου και μολύβδου από το στόμιο πόσης κεραμικών αντικειμένων (ποτηριών).

οι οποίοι όμως δεν υλοποιήθηκαν κατά το 2012 και μετατέθηκαν για το 2013

Διάγραμμα 36: Κατανομή προγραμματισμένων και υλοποιηθέντων ελέγχων υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα

Τα δείγματα δεν είχαν έρθει σε επαφή με τρόφιμα και ελήφθησαν κατά προτεραιότητα από αποθήκες επιχειρήσεων παραγωγής και μεταποίησης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (π.χ. περιέκτες τροφίμων), αποθήκες επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων (υλικά συσκευασίας & εξοπλισμός), μεγάλες αποθήκες εισαγωγής και διακίνησης (μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ειδών οικιακής χρήσης) καθώς και τελικά σημεία πώλησης υλικών σε επαφή με τρόφιμα (πχ καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, καταστήματα λιανεμπορίου, κ.ά.), καθώς και επιχειρήσεις τροφίμων-χρήστες των υλικών σε επαφή με τρόφιμα με την αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας (π.χ. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, αλυσίδες εστιατορίων (κατ' οίκον διανομή, γρήγορου φαγητού, κ.λπ.).

13.5 Εξέταση δειγμάτων

Τα δείγματα εξετάστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους:

- ✓ Εσωτερική επικυρωμένη μέθοδος του ΓΧΚ, που βασίζεται στον ΚΤΠ (άρθρο 25) και στο ΕΛΟΤ EN 1388-1: 1995, για τον προσδιορισμό μολύβδου και καδμίου σε κεραμικά.

- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN ISO 1186-5/2002, Σταθμική για τον προσδιορισμό της ολικής μετανάστευσης σε υδατικούς προσομοιωτές τροφίμων με πρότυπο ή ισοδύναμο κελί.
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN ISO 1186-3/2002, Σταθμική, για τον προσδιορισμό της ολικής μετανάστευσης σε υδατικούς προσομοιωτές τροφίμων με ολική βύθιση.
- ✓ Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN ISO 1186-9/2002, Σταθμική, για τον προσδιορισμό της ολικής μετανάστευσης σε υδατικούς προσομοιωτές τροφίμων με δοκιμή μονής επιφάνειας με πλήρωση αντικειμένων.
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 1186-5/2002, και ΕΛΟΤ EN ISO 1186-15/2002, Σταθμική για τον προσδιορισμό της ολικής μετανάστευσης σε λιπαρούς, εναλλακτικούς του ελαιολάδου προσομοιωτές τροφίμων (ισσοκτάνιο, αιθανόλη 96%) με πρότυπο ή ισοδύναμο κελί.
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 1186-3/2002, και ΕΛΟΤ EN ISO 1186-15/2002, Σταθμική, για τον προσδιορισμό της ολικής μετανάστευσης σε λιπαρούς εναλλακτικούς του ελαιολάδου (ισσοκτάνιο, αιθανόλη 96%) προσομοιωτές τροφίμων με ολική βύθιση.
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο J. of Chromatography (1987), 367, 509-514, Αέρια Χρωματογραφία, για τον προσδιορισμό της ειδικής μετανάστευσης των πλαστικοποιητών αδιπικού διαιθυλεξυλεστέρα (DEHA) και φθαλικού διαιθυλεξυλεστέρα (DEHP) από πλαστικά σε ισοοκτάνιο.
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο J. of Chromatography (1987), 367, 509-514, Αέρια Χρωματογραφία, για τον προσδιορισμό της ειδικής μετανάστευσης των πλαστικοποιητών αδιπικού διαιθυλεξυλεστέρα (DEHA) & φθαλικού διαιθυλεξυλεστέρα (DEHP) σε εξευγενισμένο ελαιόλαδο από μεμβράνες PVC.

13.6 Αποτελέσματα

Από τα 80 δείγματα που εξετάστηκαν βρέθηκαν 3 δείγματα μη συμμορφούμενα ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, δηλαδή το 4% των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα.

Διάγραμμα 37: Ποσοστιαία απεικόνιση των συμμορφούμενων και των μη συμμορφούμενων υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και εξετάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του επίσημου ελέγχου

13.7 Συμπεράσματα

Το πρόγραμμα επίσημου ελέγχου των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα κατέδειξε μικρή μη συμμόρφωση σε αντικείμενα από πλαστικό, χαρτί/χαρτόνι και κεραμικά.

Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του RASFF για το 2012, υπήρξε μια μικρή μείωση των μη συμμορφούμενων υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα, ωστόσο ο αριθμός των κοινοποιήσεων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Διάγραμμα 38: Συνολικές ειδοποιήσεις από το RASFF (Alert – Border Rejection – Information for Attention, Information for Follow-Up) για τα έτη 2008-2012

Σύμφωνα με την έκθεση του RASFF για το 2012 υπήρξαν αρκετές ειδοποιήσεις για προϊόντα προέλευσης Κίνας ως προς την μετανάστευση φορμαλδεΐδης (51) ενώ και στην Ελλάδα κατά τη διενέργεια του προγράμματος επίσημου ελέγχου των υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα βρέθηκε ένα (1) δείγμα για υπέρβαση ορίου φορμαλδεΐδης.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις είναι εμπορικές και μεγάλο ποσοστό όσων παράγουν υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα εισάγουν τις α' ύλες, οι έλεγχοι πρέπει να συνεχιστούν εντατικά, επικεντρώνοντας και προς αυτή την κατεύθυνση

13.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Κώδικας Τροφίμων και Ποτών
- ✓ Κανονισμός (ΕΕ) 1935/2004
- ✓ Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2006
- ✓ Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011
- ✓ www.efet.gr
- ✓ http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2012_en.pdf

Επίσημος Έλεγχος για την παρουσία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

14. Επίσημος έλεγχος για την παρουσία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

14.1. Εισαγωγή – Σκοπός

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι οργανισμοί το γενετικό υλικό των οποίων έχει τροποποιηθεί με την βοήθεια τεχνικών γενετικής μηχανικής. Μεταξύ αυτών συναντάμε μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια και μύκητες, έντομα, φυτά και ζώα, όπως ψάρια και θηλαστικά. Οι γενετικές τροποποιήσεις των ΓΤΟ περιλαμβάνουν, γενικότερα, γονιδιακές μεταλλάξεις, εισαγωγή νέων γονιδίων ή/και απαλοιφή γονιδίων του οργανισμού.

Μεταξύ των γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) καρπών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία των τροφίμων, συναντάμε ΓΤ σόγια, με το ~80% της παγκόσμιας παραγωγής να είναι γενετικά τροποποιημένο, ΓΤ αραβόσιτο, με το ~30% της παγκόσμιας παραγωγής να είναι ΓΤ αραβόσιτος, ΓΤ ρύζι, ΓΤ ελαιοκράμβη, ΓΤ σιτάρι, ΓΤ βαμβάκι, ΓΤ πατάτα και ΓΤ ζαχαροκάλαμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών αλλά και την προστασία της επιλογής τους, έχει εγκρίνει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την σκόπιμη απελευθέρωση και διάθεση στην αγορά Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και Τροφίμων, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την κυκλοφορία στην αγορά και την επισήμανση ορισμένων τροφίμων τα οποία είναι πιθανόν να αποτελούνται, περιέχουν, ή παράγονται από ΓΤΟ, ή περιέχουν συστατικά, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται, περιέχουν, ή παράγονται από ΓΤΟ.

14.2. Χρόνος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από Μάιο 2012 έως το Δεκέμβριο 2012

14.3. Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επίσημου Ελέγχου:

- ✓ Δ/νση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους

14.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλεπόταν ο έλεγχος της παρουσίας ΓΤ σόγιας σε 10 δείγματα, ΓΤ ρυζιού σε 20 δείγματα και ΓΤ αραβόσιτου σε 5 δείγματα (Διάγραμμα 39). Ο έλεγχος επικεντρώνεται τόσο σε πρώτες ύλες τροφίμων, από εισαγωγείς και σε χώρους μεταποίησης, όσο και σε τελικά προϊόντα από τελικά σημεία πώλησης.

Διάγραμμα 39: Διάγραμμα κατανομής Επίσημου Προγράμματος Ελέγχου της παρουσίας ΓΤΟ σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων έτους 2012.

Προγραμματίστηκαν 35 (ΠΔΑ: 18, ΠΔΚΜ: 8, ΠΔΔΕ: 2, ΠΔΘ: 1, ΠΔΚ: 2, ΠΔΗ: 2, ΠΔΑΜΘ: 2) και υλοποιήθηκαν 23 έλεγχοι (ΠΔΑ: 10, ΠΔΚΜ: 5, ΠΔΔΕ: 2, ΠΔΘ: 1, ΠΔΚ: 2, ΠΔΗ: 2, ΠΔΑΜΘ: 1) (Διάγραμμα 40). Το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης στην περίπτωση της ΠΔΑ οφείλεται στη μη λήψη των δειγμάτων τα οποία είχαν ανατεθεί σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής, ενώ στην περίπτωση της ΠΔΑΜΘ η εμφάνιση της υλοποίησης των ελέγχων σε ποσοστό 50%, οφείλεται στο γεγονός ότι για το ένα από τα δύο δείγματα που εστάλησαν από την ΠΔΑΜΘ στο εργαστήριο, δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα από την εργαστηριακή ανάλυση, με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση του ελέγχου του.

Διάγραμμα 40: Κατανομή προγραμματισθέντων και διενεργηθέντων ελέγχων Επίσημου Προγράμματος Ελέγχου της παρουσίας ΓΤΟ σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων έτους 2012 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ

Αναλυτικά, μεταξύ των 10 δειγμάτων για ανίχνευση ΓΤ σόγιας προβλεπόταν έλεγχος 2 δειγμάτων σογιάλευρου, 3 δειγμάτων ζυμαρικών σόγιας, 3 δειγμάτων πρωτεΐνης σόγιας (π.χ. κιμάς, κεμπάπ) και 2 δειγμάτων ροφήματος σόγιας. Μεταξύ των 20 δειγμάτων για ανίχνευση ΓΤ ρυζιού προβλεπόταν έλεγχος 8 δειγμάτων ρυζομακάρων (noodles, vermicelli, sticks), 5 δειγμάτων ρυζιού basmati, 3 δειγμάτων ριζότο και 4 δειγμάτων σνακ ρυζιού. Τέλος, προβλεπόταν έλεγχος 2 δειγμάτων καλαμποκάλευρου και 3 δειγμάτων τσιπς καλαμποκιού ως προς την παρουσία ΓΤ αραβόσιτου.

Διάγραμμα 41: Κατανομή διενεργηθέντων ελέγχων Επίσημου Προγράμματος Ελέγχου της παρουσίας ΓΤΟ σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων έτους 2012.

Πίνακας 13: Κατανομή προγραμματισθέντων και διενεργηθέντων ελέγχων ανά είδος τροφίμου του Επίσημου Προγράμματος για Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 2012.

A/A	Είδος τροφίμου (πρώτη ύλη και προϊόντα)	Προγραμματισμένοι έλεγχοι (αριθμός δειγμάτων)	Διενεργηθέντες έλεγχοι (αριθμός δειγμάτων)	Ποσοστό υλοποίησης
1	ΣΟΓΙΑ	10	8	80%
1.1	Αλεύρι σόγιας	2	1	50%
1.2	Ζυμαρικά σόγιας	3	2	66,7%
1.3	Πρωτεΐνη σόγιας	3	3	100%
1.4	Ρόφημα σόγιας	2	2	100%
2	Αραβόσιπος	5	5	100%
2.1	Αλεύρι αραβόσιτου	2	2	100%
2.2	Τσιπς αραβόσιτου	3	3	100%
3	Ρύζι	20	10	50%
3.1	Ρύζι basmati	5	3	60%
3.2	Ριζότο	3	3	100%
3.3	Ρυζομακάρωνα	8	4	50%
3.4	Σνακ ρυζιού	4	0	0%
	Σύνολο	35	23	65,7%

14.5. Εξέταση δειγμάτων

Για τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε κατά περίπτωση μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους:

- ✓ Ποιοτικές μέθοδοι PCR και PCR σε πραγματικό χρόνο (real-time PCR) για την ανίχνευση ΓΤ σόγιας και ΓΤ ρυζιού.
- ✓ Ποσοτικές μέθοδοι PCR σε πραγματικό χρόνο (real-time PCR) για την ανίχνευση ΓΤ σόγιας.

14.6. Αποτελέσματα Προγράμματος

Από τα 23 δείγματα που αναλύθηκαν διαπιστώθηκε πως το σύνολο αυτών (ποσοστό 100%) ήταν σύμφωνα με την νομοθεσία (Πίνακας 14).

Πίνακας 14. Ποσοστά Σύμφωνων και Μη Σύμφωνων αποτελεσμάτων επί των εργαστηριακών ελέγχων ανά είδος τροφίμου

Είδος τροφίμου	Αριθμός δειγμάτων	Αριθμός / Ποσοστό Σύμφωνων με τη νομοθεσία δειγμάτων
Σόγια	8	8 δείγματα / 100%
Ρύζι	10	10 δείγματα / 100%
Αραβόσιτος	5	5 δείγματα / 100%
Σύνολο	23	23 δείγματα / 100%

14.7 Συμπεράσματα

Η απουσία ανίχνευσης ΓΤΟ κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους υποδεικνύει την ορθή συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων, με τους κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας, για την κυκλοφορία στην αγορά, τη διάθεση και την επισήμανση τροφίμων τα οποία είναι πιθανόν να αποτελούνται, περιέχουν, ή παράγονται από ΓΤΟ, ή περιέχουν συστατικά, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται, περιέχουν, ή παράγονται από ΓΤΟ.

Επίσης, διαπιστώνεται η προστασία της υγείας του καταναλωτή από την κυκλοφορία μη εγκεκριμένων ποικιλιών ΓΤ σόγιας, ΓΤ αραβόσιτου και ΓΤ ρυζιού καθώς και η προστασία της επιλογής του.

Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη βελτίωσης της υλοποίησης του προγράμματος με στόχο την πληρέστερη απεικόνιση της αγοράς και την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

14.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002
- ✓ Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003
- ✓ Κανονισμός (ΕΚ) 1830/2003
- ✓ Εκτελεστική Απόφαση 2011/884/ΕΚ

Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας

15. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων

15.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξέταση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία όσον αφορά στην εξακρίβωση εάν τα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά ΠΟΠ, διάφορα άλλα τυριά, γιαούρτια, βούτυρα και γάλατα ιδιωτικής ετικέτας) φέρουν τη σωστή επισήμανση σχετικά με το είδος του γάλακτος που περιέχουν και τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ως προς την ποσότητα λίπους, υγρασίας και ΣΥΑΛ (στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους). Επίσης, να εξακριβωθεί αν προϊόντα επισημαινούνται ως γαλακτοκομικά, ενώ είναι μη γαλακτοκομικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και της ΚΥΑ αριθ. 278186, ΦΕΚ 1097 Β 27/08/2002.

15.2 Χρόνος Υλοποίησης

Απρίλιος 2012 έως Δεκέμβριος 2012

15.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Αρμόδιες Αρχές ελέγχου είναι οι εξής:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Έβρου
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Α΄ Χημική Υπηρεσία Πειραιά (Α΄ Χ.Υ.), η οποία πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις και τη γνωμάτευση από τους ελέγχους που διεξήγαγαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Κρήτης του ΕΦΕΤ.
- ✓ Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Β΄ Χ.Υ.), η οποία πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις και τη γνωμάτευση από τους ελέγχους που διεξήγαγαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΕΦΕΤ.
- ✓ Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων (Χ.Υ. Ιωαννίνων), η οποία πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις και τη γνωμάτευση από τους ελέγχους που διεξήγαγαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου του ΕΦΕΤ.

Τα παραπάνω εργαστήρια είναι διαπιστευμένα για τις αναλύσεις που πραγματοποίησαν στα γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025/2005.

15.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Τα δείγματα περιελάμβαναν γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά ΠΟΠ, διάφορα άλλα τυριά, γιαούρτια, βούτυρο) των παρακάτω κατηγοριών:

- Ελληνικής παραγωγής, (τουλάχιστον τα τυριά ΠΟΠ), που ελήφθησαν από διάφορα τυροκομεία ή άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής τυριών, γιαούρτης και βουτύρων είτε μέσω χονδρικού ή λιανικού εμπορίου είτε από εστιατόρια και χώρους μαζικής εστίασης.
- Άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εισαγόμενα από τρίτες χώρες που ελήφθησαν μέσω χονδρικού ή λιανικού εμπορίου είτε από εστιατόρια και χώρους μαζικής εστίασης

Οι κατηγορίες των γαλακτοκομικών προϊόντων που ελέχθησαν είναι:

- ✓ Τυριά ΠΟΠ σχετικά με το είδος γάλακτος που περιέχουν.
- ✓ Άλλα τυριά (όχι ΠΟΠ) σχετικά με το είδος λιπαρής ύλης, καθώς και για την ποσότητα λίπους και την υγρασία.
- ✓ Γιαούρτια σχετικά με το είδος λιπαρής ύλης.
- ✓ Βούτυρα σχετικά με το είδος λιπαρής ύλης, την υγρασία και το στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ).
- ✓ Γάλατα σχετικά με την ποσότητα λίπους, καθώς και τον προσδιορισμό πρωτεϊνών.

Σημειώνεται ότι δειγματολήφθηκαν και αναλύθηκαν γαλακτοκομικά προϊόντα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας μακράν της ημερομηνίας δειγματοληψίας και κατά το δυνατόν από μεγάλες παρτίδες. Επίσης έγινε προσπάθεια να ελεγχθούν γαλακτοκομικά προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότερων παραγωγών, ιδιαίτερα τοπικών μικρών παραγωγών οι οποίοι πιθανότατα δεν είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν. Τέλος, δεν ελήφθησαν δείγματα μη γαλακτοκομικών προϊόντων (εφόσον επισημαίνονται ως τέτοια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΚΤΠ και της ΚΥΑ αριθ. 278186, ΦΕΚ 1097/Β'/27.08.2002).

Προγραμματίστηκαν συνολικά 210 έλεγχοι σε διάφορα τρόφιμα για προσδιορισμό μυκοτοξινών και υλοποιήθηκαν 219 (ποσοστό υλοποίησης 104,3%). Το είδος και ο αριθμός των δειγμάτων φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 15 που ακολουθεί.

Πίνακας 15: Είδος και αριθμός δειγμάτων κατανομημένα ανά ΠΔ και Εργαστήριο.

Χ.Υ.	ΠΔ ΕΦΕΤ	Τυριά ΠΟΠ	Υπόλοιπα τυριά	Βούτυρο	Γιαούρτι	Γάλα
Α' Χ.Υ. Πειραιά	ΠΔΑ	5	10	10	10	
	ΠΔΒΑ	5	5			
	ΠΔΚ	10	5			
Χ.Υ. Β' Θεσσαλονίκης	ΠΔΚΜ	20	15			5
	ΠΔΑΜΘ	10	5			5
Χ.Υ. Ιωαννίνων	ΠΔΗ	30	10		5	
	ΠΔΔΕ	10	10			
	ΠΔΘ	10	10		5	
Σύνολο: 210		100	70	10	20	10

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται το ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανά ΠΔ του ΕΦΕΤ:

Διάγραμμα 42: Υλοποίηση επίσημου ελέγχου προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων

15.5 Εξέταση δειγμάτων

Η γνωμάτευση βασίστηκε στα αναλυτικά αποτελέσματα, την επισήμανση η οποία είναι καθοριστική για την πορεία και το είδος των χημικών δοκιμών και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα.

1. Σύμφωνα με ότι αναφέρεται στις «Γενικές διατάξεις για τα τυριά» του άρθρου 83 του ΚΤΠ, απαγορεύεται η πώληση και η έκθεση προς πώληση τυριού που: «Δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό, στον ειδικό τρόπο παρασκευής, στην ονομασία του και δεν έχει τις χαρακτηριστικές οργανοληπτικές ιδιότητες της κατηγορίας ή του είδους του.»
2. «Το λίπος έχει αντικατασταθεί, ολικά ή μερικά με ξένη προς το λίπος του γάλακτος φυτική ή ζωική λιπαρή ουσία.»

Στις συσκευασίες, στους περιέκτες ή τις ετικέτες των προϊόντων, πρέπει εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) να αναγράφονται και οι ακόλουθες ενδείξεις (Γενικές διατάξεις για τα τυριά του άρθρου 83 του ΚΤΠ):

- ✓ Κατηγορία τυριού
- ✓ Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάστηκε το τυρί (μόνο για τα τυριά της ενότητας Α), (εργαστηριακά εξεταζόταν μόνο το ποσοστό της προσθήκης αγελαδινού γάλακτος)

- ✓ Παστεριωμένο ή νωπό γάλα (μόνο για τα «Λευκά τυριά άλμης»)
- ✓ Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία)
- ✓ Μέγιστη υγρασία (μόνο για τα τυριά της ενότητας Α) και
- ✓ Ελάχιστο ξηρό υπόλειμμα (μόνο για τα ανακατεργασμένα τυριά)
- ✓ Ημερομηνία παραγωγής (μόνο για τα τυριά της ενότητας Α)
- ✓ Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
- ✓ Χώρα προέλευσης – παραγωγής του τυριού
- ✓ Έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα παραδοσιακά τυριά της ενότητας Δ).
- ✓ Ποσοστό άλατος (μόνο στα νωπά – φρέσκα & ανακατεργασμένα)
- ✓ Πρόσθετα, είτε έχουν προστεθεί στη μάζα του τυριού είτε υπάρχουν στην επιδερμίδα του τυριού & με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΚΤΠ και επίσης με οδηγίες, όπου χρειάζονται.

15.6 Αποτελέσματα

Από τα 219 δείγματα που ελέγχθηκαν, 18 βρέθηκαν μη συμμορφούμενα με την κείμενη νομοθεσία (ποσοστό μη συμμόρφωσης 8,5%). Από τα 18 μη κανονικά δείγματα, τα 17 αφορούν σε θέματα επισήμανσης και λανθασμένων ενδείξεων και μόνο 1 σε νοθευμένο προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας της υγείας των καταναλωτών.

Διάγραμμα 43: Αποτελέσματα προγράμματος επίσημου ελέγχου για την παρουσία φυτοπροστατευτικών ουσιών σε τρόφιμα

15.7 Συμπεράσματα

Σημειώνεται μία αύξηση στον αριθμό μη κανονικών δειγμάτων που εντοπίστηκαν στους ελέγχους του 2012 σε σχέση με το 2011 (οπότε είχαν διαπιστωθεί 2 μη συμμορφώσεις, ποσοστό 1,1%), η οποία μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ελέγχθηκαν δείγματα από μικρότερους παραγωγούς

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί το σκοπό του ελέγχου της αγοράς για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και δρα θετικά τόσο στην προστασία των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ όσο και στην προστασία των καταναλωτών από τυχόν απάτες (νοθείες) σε βάρος τους. Το πρόγραμμα του 2013 επεκτείνει τους ελέγχους σε κατηγορίες προϊόντων που δεν είχαν προηγουμένως ελεγχθεί (πρόβειο γιαούρτι), για τον σχηματισμό καλύτερης εικόνας της αγοράς από τις αρχές ελέγχου και την ανάδειξη τυχόν προβλημάτων και διατηρεί ένα επαρκές επίπεδο ελέγχων για προϊόντα εθνικής σημασίας.

15.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο του 2012 που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελούταν από:
Τα άρθρα 11, 12α, 20, 81, 82, 83 και 86 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

- ✓ Την ΚΥΑ αριθ.278186, ΦΕΚ 1097/Β'/27.08.2002

16. Επίσημος έλεγχος της ποιότητας του μελιού

16.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου είναι η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών μέσω της διαπίστωσης ότι το μέλι που διατίθεται στην κατανάλωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που τίθενται από τα άρθρα 67 & 67α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ότι δεν είναι νοθευμένο με άλλες γλυκαντικές ύλες και ότι ανταποκρίνεται στις παραμέτρους ταυτοποίησής του σύμφωνα με το άρθρο 67, Παράρτημα I, II και 67α του ΚΤΠ.

16.2 Χρόνος Υλοποίησης

Ιούνιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

16.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις ΠΕ Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις ΠΕ Ξάνθης, Δράμας, Έβρου και Καβάλας
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επίσημου Ελέγχου:

- ✓ ΓΧΚ - Δ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών
- ✓ ΓΧΚ - Β' Χημική Υπηρεσία Θεσ/νίκης
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Βόλου
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Ηρακλείου
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Καβάλας
- ✓ ΓΧΚ - Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας

16.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στους κάτωθι φυσικοχημικούς παράγοντες:

- ✓ Αγωγιμότητα
- ✓ Σάχκαρα
- ✓ Αριθμός Διαστάσης
- ✓ Υδροξυμέθυλ – φουρφοουράλη
- ✓ Υγρασία
- ✓ Γυρεοσκοπική εξέταση
- ✓ Προσδιορισμός εξωγενών C-4 σακχάρων (ισογλυκόζης)

Προγραμματίστηκαν 145 έλεγχοι (ΠΔΑ: 30, ΠΔΚΜ: 20, ΠΔΘ: 20, ΠΔΗ: 25, ΠΔΑΜΘ: 15, ΠΔΒΑ:10, ΠΔΚ: 25) και υλοποιήθηκαν 140 (ΠΔΑ: 30, ΠΔΚΜ: 20, ΠΔΘ: 20, ΠΔΗ: 20, ΠΔΑΜΘ: 15, ΠΔΒΑ:10, ΠΔΚ: 25), δηλαδή το ποσοστό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν 96,5%. Η υστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του προγράμματος από πλευράς ΠΔΗ, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε μέρος των ελέγχων που είχε ανατεθεί σε Περιφερειακές Ενότητες

Διάγραμμα 44: Κατανομή προγραμματισμένων και υλοποιηθέντων ελέγχων μελιών

Τα δείγματα ελήφθησαν από μονάδες τυποποίησης και λιανικό εμπόριο (καταστήματα υγιεινής διατροφής, σούπερ-μάρκετς, λαϊκές αγορές).

16.5 Εξέταση δειγμάτων

Τα δείγματα εξετάστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους:

- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο J. AOAC Official Methods 978.17 και 991.41, Καν. (ΕΚ) 440/2003, με χρήση Φασματομέτρου Μάζας Λόγου Ισοτόπων EA- IRMS, για τον προσδιορισμό της ισογλυκόζης
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο Harmonised Methods of the International Honey Commission (2002), Method 5.2, Φασματοφωτομετρική, για τον προσδιορισμό της HMF
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο Harmonised Methods of the International Honey Commission (2002), Method 6.2, Φασματοφωτομετρική, για τον προσδιορισμό του δείκτη διαστάσης
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο Harmonised Methods of the International Honey Commission (2002), Method 7.2, με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης, για τον προσδιορισμό των σακχάρων
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο Methods of the International Honey Commission [Apidologie 35 (Suppl.1) (2004)], με χρήση οπτικού μικροσκοπίου, για τον προσδιορισμό του ποσοστού γυρεοκόκκων θυμαριού
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο Apimondia methods με διαθλασίμετρο Abbe, για τον προσδιορισμό υγρασίας
- ✓ Εσωτερική μέθοδος του ΓΧΚ, βασισμένη στο Apimondia methods με αγωγιμόμετρο, για τον προσδιορισμό της αγωγιμότητας

16.6 Αποτελέσματα

Από τα 140 δείγματα που εξετάστηκαν βρέθηκαν 28 δείγματα μη συμμορφούμενα ως προς τις φυσικοχημικές παραμέτρους και την επισήμανση, δηλαδή το 20% των εξεταζόμενων μελιών.

Διάγραμμα 45: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που λήφθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου της ποιότητα μελιού

Συνολικά έγιναν περίπου 950 εργαστηριακοί έλεγχοι. Οι περισσότερες μη συμμορφώσεις αφορούσαν την επισήμανση, ενώ από εργαστηριακής πλευράς η υδροξυμέθυλ-φουρφουράλη ήταν η κύρια παράμετρος για την οποία αναφέρθηκαν μη συμμορφώσεις.

Διάγραμμα 46: Ποσοστιαία κατανομή παραμέτρων που παρατηρήθηκαν μη συμμορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

16.7 Συμπεράσματα

Το πρόγραμμα επίσημου ελέγχου της ποιότητας του μελιού διενεργήθηκε με επιτυχία. Ο διαρκής έλεγχος των μελιών γίνεται με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του μελιού, ενός προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας αλλά και μεγάλης

σημασίας για την ελληνική αγροτική παραγωγή. Το προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί «εθνικό προϊόν» με μεγάλες παραγωγικές και εξαγωγικές δυνατότητες.

Οι έλεγχοι κατέδειξαν την ανάγκη ενημέρωσης των μελισσοκόμων και των επιχειρήσεων τυποποίησης, τόσο για την ορθή επισήμανση των προϊόντων όσο και για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων ώστε να πιστοποιείται η ταυτότητα του μελιού και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Επίσης, η θερμική του επεξεργασία και η χρησιμοποιούμενη μελισσοτροφή των μελισσών είναι σημαντικά σημεία ελέγχου, ώστε να αποφεύγονται οι υπερβάσεις των ορίων που θέτει η νομοθεσία.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων του 2012 αξιολογήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς και ελήφθησαν υπόψη για το σχεδιασμό του προγράμματος που αφορά τον επίσημο έλεγχο παρακολούθησης της ποιότητας του μελιού έτους 2013.

16.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Άρθρα 67 και 67^a του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
- ✓ www.efet.gr
- ✓ www.melinet.gr

17. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου

17.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου είναι να εξακριβωθεί αν τα ελαιόλαδα φέρουν ορθή επισήμανση όσον αφορά τη δηλούμενη κατηγορία και αν είναι νοθευμένα με χαμηλότερης αξίας έλαια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων άρθρα 11, 71, 72 και του κανονισμού 2568/91/ΕΟΚ (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

17.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

17.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ, η οποία ανέθεσε τον έλεγχο εξ ολοκλήρου σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (ΠΔΠ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου (ΠΔΒΑ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Δ' Χ.Υ. Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Χ.Υ. Ηρακλείου του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Το εργαστήριο ελαιολάδου του Τμήματος Χημικών Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

17.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο

Προγραμματίστηκαν 90 έλεγχοι σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο, και ελαιόλαδο-αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη δηλούμενη κατηγορία ή τη νοθεία με χαμηλότερης αξίας έλαια. Υλοποιήθηκαν 73 έλεγχοι, ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος 81%. Σημειώνεται, ότι η υστέρηση που εμφανίζεται στην υλοποίηση του προγράμματος που αφορούσε την ΠΔΑ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε μέρος των ελέγχων που είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν Δ/νσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Διάγραμμα 47: Υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου για την παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου.

17.5 Εξέταση δειγμάτων

Για την εξέταση της ποιότητας – γνησιότητας των δειγμάτων ελαιολάδου, έγινε προσδιορισμός των χημικών παραμέτρων του κατωτέρω πίνακα 1, οι οποίες είναι οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, όπως ισχύει.

Πίνακας 16: Είδη και μέθοδοι εξέτασης ελαιολάδου

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1	Οξύτητα % σε ελαϊκό οξύ	Ογκομετρική Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα II
2	Φασματοφωτομετρική εξέταση στο υπεριώδες	Φασματοφωτομετρική Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα IX
3	Αριθμός Υπεροξειδίων	Ογκομετρική - Ιωδομετρία Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα III
4	Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός λιπαρών οξέων συμπεριλαμβανομένων και cis – trans.	Αεριοχρωματογραφία Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα X
5	Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός στερολών	Αεριοχρωματογραφία Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα V-VI
6	Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός κηρών	Αεριοχρωματογραφία Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα IV
7	Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός στεροειδών Υδρογονανθράκων	Αεριοχρωματογραφία Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα XVII
8	Προσδιορισμός ΔΕCN 42	Υγρή χρωματογραφία Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα XVIII
9	Προσδιορισμός μεθυλεστέρων και αιθυλεστέρων λιπαρών οξέων, με αεριοχρωματογραφία τριχοειδούς στήλης	Αεριοχρωματογραφία Καν. (ΕΟΚ) 2568/91 Παρ/μα XX

Από τις εξετάσεις αυτές έγιναν υποχρεωτικά σε κάθε δείγμα οι με α/α 1, 2, 4 και 8.

Ανάλογα με τα ευρήματα των εν λόγω τεσσάρων εξετάσεων το εργαστήριο του Γ.Χ.Κ. προχωρούσε και στην εκτέλεση των υπόλοιπων πέντε εξετάσεων δηλαδή των με α/α 3, 5, 6, 7, 9 με στόχο την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος - γνωμάτευσης για τη συμφωνία ή μη των δηλούμενων κατηγοριών ελαιολάδου με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ως ισχύει.

Επιπλέον, σε 30 δείγματα εξαιρετικού παρθένου ή παρθένου ελαιολάδου που ελήφθησαν από τυποποιητήρια ελαιολάδου έγινε και εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, από το εργαστήριο ελαιολάδου του Τμήματος Χημικών Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

17.6 Αποτελέσματα

Στα 73 δείγματα που εξετάστηκαν, βρέθηκαν οι παρακάτω μη συμμορφώσεις με τη νομοθεσία τα:

- 3 αφορούσαν σε διακίνηση νοθευμένου ελαιολάδου,
- 1 αφορούσε σε μη συμμόρφωση με τη δηλούμενη κατηγορία χημικών παραμέτρων,
- 5 αφορούσαν σε μη συμμόρφωση με τη δηλούμενη κατηγορία των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών,
- 1 αφορούσε σε μη συμμόρφωση με τη δηλούμενη κατηγορία χημικών παραμέτρων και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών

Διάγραμμα 48: Μη συμμορφώσεις που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επισήμου ελέγχου την παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου.

17.7 Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι το τυποποιημένο ελαιόλαδο που διακινείται στην ελληνική αγορά εμφανίζει πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Ωστόσο, η συγκριτικά υψηλότερη οικονομική του αξία σε σχέση με τα υπόλοιπα φυτικά έλαια, η υψηλή του διατροφική αξία και η μεγαλύτερη αποδοχή που τυγχάνει από τους Έλληνες καταναλωτές, αποτελούν διαχρονικά αφορμή για την νόθευσή του με άλλα φυτικά έλαια. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από την ανίχνευση 3 δειγμάτων νοθευμένου ελαιολάδου.

Επίσης, διαπιστώθηκε ένα συγκριτικά υψηλό ποσοστό μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία όσον αφορά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου σε σχέση με τη δηλωθείσα κατηγορία. Από τα 6 δείγματα που παρουσίασαν εκτροπή ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά μόνο το ένα εκτρεπόταν ταυτόχρονα και στις χημικές παραμέτρους. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί-τυποποιητές δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασία της οργανοληπτικής εξέτασης του ελαιολάδου και δεν της δίδουν ανάλογη σημασία με τις εξετάσεις των χημικών παραμέτρων. Επομένως ο τομέας αυτός πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, ειδικότερα λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του ελαιολάδου ως εθνικού προϊόντος.

17.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο την παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου:

- ✓ τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- ✓ Κώδικα Τροφίμων & Ποτών άρθρα 11, 71, 72

Διερευνητικά προγράμματα

18. Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των επιπέδων ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα

18.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Σκοπός του ελέγχου ήταν η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τα επίπεδα ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα, ώστε να δημιουργηθεί μία σαφής εικόνα των επιπέδων ακρυλαμιδίου σε εκείνα τα τρόφιμα που είναι γνωστό ότι περιέχουν υψηλά επίπεδα αυτής της ουσίας ή και συμβάλλουν σημαντικά στη διατροφική πρόσληψη του συνολικού πληθυσμού αλλά και συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων, όπως τα μικρά παιδιά.

Το ακρυλαμίδιο είναι μια χημική ένωση που σχηματίζεται συνήθως σε αμυλούχα προϊόντα κατά τη διάρκεια μαγειρέματος σε υψηλή θερμοκρασία, συμπεριλαμβανομένου του τηγανίσματος και του ψησίματος. Σχηματίζεται από την αντίδραση των σακχάρων με τα αμινοξέα ασπαραγίνη και μεθειονίνη, τα οποία είναι φυσικώς απαντώμενα στα τρόφιμα. Το ακρυλαμίδιο έχει βρεθεί σε προϊόντα όπως πατατάκια, τηγανιτές πατάτες, ψωμί, μπισκότα και καφέ⁸. Ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2002, αν και το πιο πιθανόν είναι ότι υπήρχε πάντα στα τρόφιμα. Το 2005 η ΕΑΑΤ σημείωσε ότι μπορεί να υπάρξει ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών λόγω του ακρυλαμιδίου που είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνο και γενετοξικό σε πειραματόζωα. Η δήλωση ενέκρινε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις προηγούμενης εκτίμησης του κινδύνου για το ακρυλαμίδιο από την μεικτή επιτροπή εμπειρογνομόνων FAO/WHO για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA). Σε αυτή την εκτίμηση, η JECFA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ακρυλαμίδιο μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία και ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε αυτό.

18.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος 2012 έως Δεκέμβριος 2012

18.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΚΜ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (ΠΔΚ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους

⁸ EFSA Journal 2012;10(10):2938

18.4 Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο

Προγραμματίστηκαν 50 έλεγχοι σε διάφορα προϊόντα για προσδιορισμό του ακρυλαμιδίου βάσει των συστάσεων 2007/331/ΕΚ και 2010/307/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση των επιπέδων του ακρυλαμιδίου σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων. Υλοποιήθηκαν το σύνολο των προγραμματισμένων ελέγχων, επομένως το ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανήλθε σε 100%.

Διάγραμμα 49: Υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης των επιπέδων του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα.

18.5 Εξέταση δειγμάτων

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ακρυλαμιδίου περιλάμβανε διαδοχικές εκχυλίσεις των δειγμάτων σε στερεά φάση και στη συνέχεια ποσοτικό προσδιορισμό με LC/MS.

18.6 Αποτελέσματα

Από τα 50 δείγματα που εξετάστηκαν, τα:

- 8 ήταν πατάτες τηγανητές πωλούμενες έτοιμες για κατανάλωση,
- 14 ήταν τραγανά πατατάκια (τσιπς),
- 2 ήταν προμαγειρεμένες τηγανητές πατάτες/προμαγειρεμένα προϊόντα πατάτας για μαγείρεμα στο σπίτι,
- 6 ήταν μαλακό ψωμί,
- 4 ήταν δημητριακά προγεύματος,
- 4 ήταν μπισκότα, κράκερ, φρυγανιές και παρόμοια,
- 4 ήταν καφές, και υποκατάστατα καφέ,
- 2 ήταν παιδικές τροφές (εκτός των μεταποιημένων με βάση τα δημητριακά),
- 4 ήταν μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά για βρέφη και νήπια,
- 2 ήταν κακάο.

Διάγραμμα 50: Είδος και ποσοστό δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των επιπέδων του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα.

18.7 Συμπεράσματα

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι τα προϊόντα με πρώτη ύλη την πατάτα αποτελούν την πηγή πρόσληψης στην οποία απαντώνται τα μεγαλύτερα επίπεδα ακρυλαμιδίου στην Ελλάδα. Ειδικότερα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

Οι υψηλότερες (μέγιστες) τιμές ακρυλαμιδίου βρέθηκαν σε προϊόντα που κατατάσσονται στην κατηγορία (1) "Τηγανητές πατάτες πωλούμενες έτοιμες για κατανάλωση" ενώ και οι κατηγορίες (2) "Τραγανά Πατατάκια (τσιπς)" (3) "Προμαγειρεμένες τηγανητές πατάτες/προμαγειρεμένα προϊόντα πατάτας για μαγείρεμα στο σπίτι" παρουσίασαν παραπλήσιες μέγιστες τιμές. Πολύ χαμηλά επίπεδα (μικρότερα του ορίου ανίχνευσης ή ποσοτικοποίησης της μεθόδου προσδιορισμού) βρέθηκαν στις περισσότερες από τις κατηγορίες τροφίμων που ελέγχθηκαν.

Όπως και με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών παρατηρείται μεγάλη διακύμανση των τιμών που μετρήθηκαν, ακόμη και σε ίδιας κατηγορίας προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις δε, οι τιμές αυτές είναι ανώτερες από τις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ενδεικτικές τιμές για κάποιες κατηγορίες τροφίμων (σύσταση της Επιτροπής της 10.01.2011 για τις έρευνες για τα επίπεδα ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα, E(2010) 9681 τελικό, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/recommendation_10_012011_acrylamide_food_el.pdf). Οι τιμές αυτές δεν αποτελούν όρια ασφαλείας για τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Ωστόσο, δείχνουν ότι υπάρχουν περιθώρια δράσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε με την εφαρμογή του «συνόλου των μεθόδων για το ακρυλαμίδιο» (εργαλειοθήκη) (http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/ciaa_acrylamide_to_olbox09.pdf), να επιτευχθεί μείωση των επιπέδων του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα αυτά.

18.8 Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την ανάλυση για τον προσδιορισμό των επιπέδων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων προκύπτει από:

- ✓ τον κανονισμό (ΕΚ) 333/2007 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2007 που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- ✓ τη σύσταση 2010/307/ΕΕ της Επιτροπής για την παρακολούθηση των επιπέδων ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα.
- ✓ τη σύσταση της Επιτροπής (Ε(2010) 9681) της 10.01.2011 για τις έρευνες για τα επίπεδα ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα.

19. Πρόγραμμα καταγραφής των συγκεντρώσεων νατρίου στο ψωμί

19.1 Εισαγωγή – Σκοπός

Το διερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής των συγκεντρώσεων νατρίου/αλατιού σε δείγματα ψωμιού, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Δράσεων για τη μείωση της πρόσληψης αλατιού από το κοινό, προς το συμφέρον της υγείας του» του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψωμί αποτελεί κρυφή πηγή αλατιού και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη συνολική διαιτητική πρόσληψη αλατιού, λόγω της σημασίας που έχει παραδοσιακά στη διατροφή του Έλληνα. Ακόμη και μικρές μειώσεις προσθήκης άλατος κατά την παρασκευή ψωμιού, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη στη δημόσια υγεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ούτε επικαιροποιημένοι εθνικοί πίνακες σύνθεσης τροφίμων ούτε λεπτομερή δεδομένα περιεκτικότητας νατρίου σε διαφορετικά είδη ψωμιού, κρίθηκε αναγκαίο να υλοποιηθεί διερευνητικό πρόγραμμα ανάλυσης νατρίου σε διαφορετικά είδη ψωμιού. Το πρόγραμμα διενεργήθηκε ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών και έγκριση από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι πρωταρχικά η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τα επίπεδα νατρίου στο ψωμί που καταναλώνεται από τους Έλληνες και η εκτίμηση του εύρους της περιεκτικότητας αλατιού-νατρίου σε διαφορετικούς τύπους ψωμιού, προκειμένου σε συνεργασία με την ομοσπονδία και τα σωματεία των αρτοποιών να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι μείωσης της περιεκτικότητάς τους σε αλάτι.

19.2 Χρόνος Υλοποίησης

Μάιος έως Νοέμβριος 2012

19.3 Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπηρεσίες Ελέγχου:

- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔΑ) του ΕΦΕΤ
- ✓ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου (ΠΔΗ) του ΕΦΕΤ

Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου:

- ✓ Η Διεύθυνση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
- ✓ Η Χ.Υ. Ιωαννίνων του Γενικού Χημείου του Κράτους

19.4. Είδος και Κατανομή των Ελέγχων - Παράμετροι προς έλεγχο

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε αρτοποιεία (φούρνους) σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών του ΕΦΕΤ. Συνολικά σχεδιάστηκε ο έλεγχος σε 220 δείγματα ψωμιού (111 δείγματα από Αττική και 110 δείγματα από Ήπειρο), τα οποία έπρεπε να ανήκουν στις εξής

κατηγορίες: Λευκό και Μαύρο σε αναλογία 2 λευκά προς 1 μαύρο. (Ο ορισμός λευκού και μαύρου ψωμιού δίνεται στην Αγορανομική Διάταξη).

Η κατανομή των ελέγχων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση απεικονίζεται στον Πίνακα 17.

Πίνακας 17: Κατανομή ελέγχων ανά Περιφερειακή Δ/νση ΕΦΕΤ.

Α/Α	Είδος τροφίμου	ΠΔΑ	ΠΔΗ	Σύνολο ελέγχων
1	Νάτριο σε ψωμί	111	110	221

Η δειγματοληψία για όλα τα ως άνω προϊόντα έγινε σύμφωνα τους γενικούς όρους δειγματοληψίας τροφίμων που προβλέπονται στο Α' μέρος του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, και με τροποποίηση του άρθρου 111 περί δειγματοληψίας άρτου, ως εξής: Τα δείγματα λήφθηκαν εις απλούν και αποτελούνταν από ένα (1) τεμάχιο ψωμιού (φραντζόλα, καρβέλι κ.λπ.) όπως αυτό πωλείται στον τελικό καταναλωτή και έπρεπε να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός πλαστικής σακούλας που κλείνει ερμητικά, ώστε να διατηρείται η υγρασία του.

19.5 Εξέταση δειγμάτων

Η επικυρωμένη μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του νατρίου βασίστηκε στη χώνευση των δειγμάτων με νιτρικό οξύ (με ή χωρίς τη βοήθεια μικροκυμάτων) και τον ποσοτικό προσδιορισμό νατρίου στο προκύπτον διάλυμα με φλογοφωτομετρία.

19.6 Αποτελέσματα

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται ο αριθμός και το ποσοστό των δειγμάτων ανά εύρος περιεκτικότητας αλατιού καθώς και η μέση τιμή αλατιού και υγρασίας στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Εύρος περιεκτικότητας αλατιού ανά κιλό δείγματος (g/Kg)	Αριθμός δειγμάτων (& % επί του συνολικού αριθμού δειγμάτων)	Μέση τιμή περιεκτικότητας αλατιού (g/Kg δείγματος)	Μέση τιμή ποσοστού υγρασίας
< 5	3 (1,3%)	3,4	28,5%
5 – 10	21 (9,5%)	8,6	29,2%
10,1 – 15	144 (65,4%)	12,8	28,7%
15,1 – 20	50 (22,7%)	16,8	28,6%
> 20,1	2 (0,9%)	22,1	26,3%

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην έκθεση των αποτελεσμάτων σχετικά με την περιεκτικότητα αλατιού στο ψωμί, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/nutrition/salt.pdf .

19.7 Συμπεράσματα

Το εύρος περιεκτικότητας αλατιού ανά κιλό ψωμιού κυμαίνεται από 1340mg NaCl/Kg ψωμιού μέχρι 22173mg NaCl/Kg ψωμιού. Τα ψωμιά ολικής άλεσης περιείχαν κατά μέσο όρο μικρότερη ποσότητα αλατιού συγκριτικά με τα υπόλοιπα όπως το λευκό, πολυτελείας κτλ. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς την περιεκτικότητα αλατιού στα ψωμιά που έχουν βελτιωτικά ή άλλες επιπρόσθετες ύλες (π.χ. λιπαρές ύλες ή γλυκαντικές ύλες) σε σύγκριση με εκείνα που δεν έχουν (κατά δήλωση των αρτοποιιών) τίποτα περισσότερο από αυτά που ορίζει η νομοθεσία για τον απλό άρτο. Τα ψωμιά που συλλέχθηκαν από την Ήπειρο έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού σχετικά με εκείνα που ελήφθησαν στην Αττική.

19.8. Νομοθεσία – Βιβλιογραφία

- ✓ Άρθρο 111 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

